

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSSTUDIEN

Bericht über die Jahresbilanz 2021/22

Stephan Peter Galos, PhD

Blick beim Anflug zur ersten Sommerbegehung am 19. Juli 2022 auf Langenferner, Eisseepass und Königsspitze. Selbst auf den höchsten Gipfeln ist schon Mitte Juli beinahe der gesamte Winterschnee abgeschmolzen (M. Binder).

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSSTUDIEN

Bericht über die Jahresbilanz 2021/22

Projektrealisation, Analysen und Bericht:

Stephan P. Galos, PhD
Gries 12, 6161 Natters, Österreich
E-mail: stephan.galos@gmail.com
Tel.: +43 650 2748013

Im Auftrag von und finanziert durch:

Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
Amt für Hydrologie und Stauanlagen
Drususallee 116, 39100 Bozen, Italien
E-mail: hydro@provinz.bz.it
Tel.: +39 0471 41 47 40
Fax: +39 0471 41 47 79

Natters, im November 2022

Kurzfassung

Der Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) liegt am Talschluss des Martelltales (46,47°N|10,61°E) in der Ortler-Cevedale Gruppe, Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Italien.

Der Gletscher bedeckt eine Fläche von rund 1,44 km² und erstreckt sich von einer Höhe von 3365 m bis auf rund 2720 m an seinem tiefsten Punkt (Stand 2019). Während der obere Bereich des Gletschers hauptsächlich nach Norden exponiert ist, weist die kleine Zunge des Gletschers nach Osten.

Seit dem hydrologischen Haushaltsjahr 2003/04 werden am Langenferner Untersuchungen zur Bestimmung des Massenhaushalts durchgeführt. Die Messungen und Analysen umfassen die Jahres- und die Winterbilanz des Gletschers und folgen der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum.

Der vorliegende Bericht beschreibt die Messungen, Analysen und Ergebnisse sowohl zur Winterbilanz als auch zur Jahresbilanz 2021/22. Für die Auswertungen zur Winterbilanz konnte auf Daten aus drei Dichteschächten und 90 Schneehöhensondierungen zurückgegriffen werden, welche am 4. Mai 2022 angelegt wurden. Im Sommer 2022 wurden drei weitere Messkampagnen durchgeführt, wobei die Abschlussbegehung zur Erstellung der Jahresbilanz am 5. Oktober 2022 erfolgte. Die dabei gewonnenen Daten ermöglichten die Bestimmung der spezifischen Jahresbilanz an 28 Messpunkten.

Die Analysen zeigen für die Periode 01.10.2021 bis 30.04.2022 eine weit unterdurchschnittliche mittlere spezifische **Winterbilanz von 622 kg/m²**, wobei das wichtigste Niederschlagsereignis bereits Anfang November zu verzeichnen war. Besonders die Monate Dezember, Januar und März verliefen teils extrem trocken und meist auch zu mild.

Die geringen Schneerücklagen aus dem Winterhalbjahr, kombiniert mit den überdurchschnittlichen Temperaturen im Frühsommer sowie einer ausgeprägten Saharastaubschicht aus dem Spätwinter, führten zu einem besonders frühen Abschmelzen der Schneedecke am Gletscher. So waren Anfang Juli bereits knapp zwei Drittel der Gletscherfläche frei von Winterschnee. Die andauernd heiße Witterung und das völlige Ausbleiben von Sommerschneefällen in der Hauptablationsperiode führten zur mit Abstand negativsten am Langenferner gemessenen **Jahresbilanz von -3408 kg/m²**. Dieser Wert übertrifft mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch die Verluste des damals als „Jahrhundertsommer“ bezeichneten Sommers 2003 und ist auch insofern besonders bemerkenswert, als dass die hohen Massenverluste des Jahres 2022 in Relation zur (vor allem in niederen Höhenstufen) bereits deutlich reduzierten Gletscherfläche gesehen werden müssen.

Im Sommer 2022 konnte erstmals in der Messreihe des Langenfernens absolut kein Winterschnee am Gletscher überdauern. Dementsprechend beträgt das **Akkumulationsflächenverhältnis (AAR) 0,0**. Folglich war am Gletscher **keine Gleichgewichtshöhe (ELA)** zu bestimmen.

Abstract

Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) is located at the head of Martell-Valley (46,47°N|10,61°E) in the Ortles-Cevedale Group, Autonomous Province of Bolzano, Italy. The glacier covers an area of 1.44 km² and extends from 3365 m down to 2720 m (year 2019). While the upper glacier part is exposed to the North, the lower part faces east.

Mass balance measurements have been carried out at Langenferner since the hydrological year 2003/04. These measurements comprise both the winter and the annual mass balance of the glacier and follow the fixed date direct glaciological method.

The report in hand describes the measurements, analyses and results for both the winter balance and the annual balance for 2021/22. For the evaluation of the winter balance, data from three density pits and 90 snow depth probings, which were carried out on May 4th, 2022, could be used. In the summer of 2022, three more measurement campaigns were carried out, with the final inspection for the preparation of the annual balance taking place on October 5th, 2022. The data obtained made it possible to determine the specific annual balance at 28 points on the glacier.

For the period from October 1st, 2021 to April 30th, 2022, the analyzes show a well below average specific **winter balance** of **622 kg/m²**, with the most important precipitation event already being recorded at the beginning of November. The months of December, January and March in particular were extremely dry and mostly too mild.

The low snow deposits from the winter half-year, coupled with the well above-average temperatures in early summer and a pronounced layer of Sahara dust from late winter, led to a particularly early melting of the snow cover on the glacier. At the beginning of July almost two thirds of the glacier surface were already free of winter snow. The persistently hot weather and the complete absence of summer snowfall in the main ablation period led to **by far the most negative annual balance** measured on Langenferner of **-3408 kg/m²**. This value very probably exceeds the losses of the summer of 2003, which was then referred to as the "summer of the century", and is particularly remarkable in that the high mass losses of 2022 have to be interpreted in relation to the (especially at lower altitudes) already significantly reduced glacier area.

In the summer of 2022, absolutely no winter snow could survive on the glacier for the first time in the measurement series of Langenferner. Accordingly, the accumulation area ratio (**AAR**) is **0.0**. Consequently, **no equilibrium (line) altitude (ELA)** could be determined on the glacier.

Sommario

Il ghiacciaio della Vedretta Lunga (Langenferner, WGMS-ID: 661) è situato alla fine della Val Martello (46,47°N|10,61°E) nel gruppo dell'Ortles-Cevedale, nella Provincia Autonoma di Bolzano, Italia. Il ghiacciaio copre un'area di circa 1.44 km² con un'altitudine che si estende dai 3365 m ai 2720 m (2019). La parte superiore del ghiacciaio è esposta a Nord mentre la parte inferiore ad Est.

Il monitoraggio del ghiacciaio della Vedretta Lunga è effettuato annualmente, partendo nell'anno idrologico 2003/04. Il bilancio di massa annuale e invernale, è determinato applicando il metodo glaciologico diretto a date fisse.

Questo rapporto descrive le misurazioni, le analisi e i risultati sia del bilancio invernale che del bilancio annuale per il 2021/22. Per la valutazione del bilancio invernale potrebbero essere utilizzati i dati di tre profili di densità della neve e 90 sondaggi del manto nevoso, che sono stati creati il 4 maggio 2022. Nell'estate 2022 sono state effettuate altre tre campagne di misura, includendo le misurazioni per il bilancio annuale avvenute il 5 Ottobre 2022. I dati raccolti hanno permesso il calcolo del bilancio di massa annuale in 37 diversi punti del ghiacciaio.

Per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, le analisi mostrano un **bilancio invernale ben al di sotto della media di 622 kg/m²**, con l'evento di precipitazione più importante già registrato all'inizio di novembre. I mesi di dicembre, gennaio e marzo in particolare sono stati talvolta estremamente secchi e per lo più troppo miti.

I bassi depositi di neve del semestre invernale, insieme alle temperature superiori alla media all'inizio dell'estate e ad un marcato strato di polvere del Sahara dalla fine dell'inverno, hanno portato a uno scioglimento particolarmente precoce del manto nevoso sul ghiacciaio. All'inizio di luglio quasi due terzi della superficie del ghiacciaio erano già privi di neve invernale. Il clima persistentemente caldo e la totale assenza di nevicate estive nel periodo principale di ablazione hanno portato al **bilancio di massa annuale più negativo misurato sulla Vedretta Lunga di -3408 kg/m²**. Questo valore molto probabilmente supera le perdite dell'estate del 2003, che è stata poi definita "l'estate del secolo", ed è particolarmente notevole in quanto le elevate perdite di massa del 2022 sono messe in relazione con (soprattutto alle quote più basse) l'area del ghiacciaio già significativamente ridotta deve.

Nell'estate del 2022, per la prima volta nella serie di misurazioni della Vedretta Lunga, sul ghiacciaio non è sopravvissuta assolutamente nessuna neve invernale. Di conseguenza, il **rapporto dell'area di accumulo (AAR) è 0,0**. Di conseguenza, **non è stato possibile determinare l'altezza di equilibrio (ELA)** sul ghiacciaio.

Bericht über die Jahresbilanz 2021/22

Inhaltsverzeichnis:

Kurzfassung.....	iii
Abstract.....	iv
Sommario.....	v
1 Das Untersuchungsgebiet.....	1
1.1 Der Langenferner.....	1
1.2 Klima.....	1
2 Methoden und Daten.....	3
2.1 Die Methodik der Massenbilanzbestimmung am Langenferner.....	3
2.2 Das Messnetz zur Ermittlung der Punktbilanzen und Extrapolationshilfen.....	4
2.3 Die Messungen zur Winterbilanz 2021/22.....	7
2.4 Die Messungen zur Jahresbilanz 2021/22.....	8
2.5 Auswertung der direkten Messungen.....	8
2.6 Flächenhafte Auswertung und Topographische Grundlagen.....	9
3 Analysen und Ergebnisse.....	11
3.1 Der Witterungsverlauf im hydrologischen Haushaltsjahr 2021/22.....	11
3.2 Die Winterbilanz 2021/22.....	15
3.3 Die Jahresbilanz 2021/22.....	19
4 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	24

5 Dokumentation der geleisteten Arbeiten.....	27
5.1 Winterbegehung am 04.05.2022.....	28
5.2 Erste Sommerbegehung am 19.07.2022.....	38
5.3 Zweite Sommerbegehung am 17.08.2022.....	44
5.4 Dritte Sommerbegehung (Abschlussbegehung) am 05.10.2022.....	51
6 Tabellen und Messwerte.....	58
6.1 Die Schneeschächte zur Winterbilanz 2021/22.....	58
6.2 Die Schneehöhensondierungen zur Winterbilanz 2021/22.....	60
6.3 Protokolle der Pegelablesungen 2021/22.....	62
6.4 Die Dichtemessung zur Jahresbilanz 2021/22.....	65
Appendix.....	66
A.1 Liste der Ablationspegel.....	66
Literaturverzeichnis.....	67

1 Das Untersuchungsgebiet

1.1 Der Langenferner

Der Langenferner ist ein kleiner Talgletscher am Talschluss des Martelltales in der Südtiroler Ortlergruppe (46,46°N|10,61°O). Der Gletscher ist Teil der großen zusammenhängenden Gletscherfläche am Cevedale-Massiv welche neben dem Langenferner noch Fürkele- und Zufallferner, Vedretta de la Mare und Vedretta di Cedec umfasst. Der höchste Punkt des Langenfernens ist über die Eisscheide zwischen Zufallferner und Vedretta di Cedec definiert. Also als der höchste Punkt von welchem das Eis in das Talbecken zwischen Suldenspitze und Drei Kanonen abfließt. In der Realität ist dieser Punkt schwierig zu bestimmen, da die exakte räumliche Verteilung des Eisflusses kaum messbar ist. Außerdem ist diese auch zeitlichen Änderungen unterworfen. Als Annäherung für die Richtung des Eisflusses und damit für die Bestimmung der Gletschergrenzen in den obersten Regionen am Langenferner dient die Neigung/Exposition der Eisoberfläche, welche aus den verfügbaren Geländemodellen abgeleitet wird. Aktuell erstreckt sich der Langenferner von einer Höhe von ca. 3365 m bis auf etwa 2720 m (Jahr 2019) an seiner untersten Zunge und deckt somit eine Höhendifferenz von ca. 645 m ab. Die vergletscherte Fläche beträgt ca. 1.44 km², wobei die genannten Zahlen auf der eigenen Auswertung von Laserscandaten der Universität Heidelberg (Projekt SEHAG) aus dem Jahre 2019 beruhen.

Seit dem Bilanzjahr 2004 sind die Massenänderungen am Langenferner Inhalt intensiver glaziologischer Untersuchungen welche vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften (bis 2011 vom Institut für Geographie) der Universität Innsbruck im Auftrag von- und in Zusammenarbeit mit dem Hydrographischen Amt der Autonomen Provinz Bozen / Südtirol durchgeführt wurden.

Seit dem Haushaltsjahr 2017/18 erfolgt die Abwicklung der Bilanzmessungen am Langenferner auf Werkvertragsbasis durch Stephan P. Galos, welcher das Messprogramm bereits seit dem Jahre 2009 koordiniert.

1.2 Klima

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Südtiroler Vinschgau. Dieser zählt zu den trockensten Gebieten des gesamten Alpenraumes. Die inneralpine Lage und die damit verbundene Abschattung vor orographischen Stauniederschlägen aus Westen und Norden durch hohe Gebirgsgruppen in der Umgebung (Bernina, Sesvenna, Öztaler Alpen, etc.) bedingen am Talboden jährliche Niederschlags-

Abb.1: Übersichtskarte zur Lage des Untersuchungsgebietes. Rot umrandet der Langenferner. (Eigene Bearbeitung des Orthophoto 2012, Bing Imagery).

summen von rund 500 l/m^2 oder gar weniger. Am Stausee Zufritt im Martelltal betragen die mittleren jährlichen Niederschlagssummen auf einer Seehöhe von 1851 m etwa 800 l/m^2 . Ein großer Teil des Niederschlages fällt während der Sommermonate durch das häufigere Auftreten von konvektiven Ereignissen, während die größten Einzelereignisse häufig in den Herbstmonaten verzeichnet werden. Letztere stehen meist im Zusammenhang mit südwestlicher Anströmung durch Mittelmeertiefs. Temperatur und Sonnenstrahlung sind verglichen mit Gebieten selber Höhenlage am Alpenrand dementsprechend relativ hoch. Die genannten klimatischen Merkmale führen dazu, dass die Gletscher der Region erst in relativ großen Höhen anzutreffen sind.

Die Auswertung von Daten der Wetterstationen Sulden-Madritsch (2825 m) und Sulden-Schöntaufspitze (3325 m), die beide vom Lawinenwarndienst Südtirol betrieben werden, führt für die Periode 2004 bis 2013 zu einer Jahresmitteltemperatur von etwa $-3,5^\circ$ auf einer Höhe von 3000 m . Der wärmste Monat ist auf dieser Höhe mit einer durchschnittlichen Temperatur von etwa $+4,7^\circ\text{C}$ (ebenfalls bezogen auf die Periode 2004 bis 2013) der Juli, der kälteste Monat ist der Februar mit einer Durchschnittstemperatur von etwa $-11,8^\circ\text{C}$. Der mittlere Temperaturgradient zwischen den beiden genannten Stationen beträgt rund $-0,76^\circ\text{C}/100 \text{ m}$.

2 Methoden und Daten

2.1 Die Methodik der Massenbilanzbestimmung am Langenferner

Die Bestimmung des Massenhaushaltes am Langenferner erfolgt nach der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum (Hoinkes, 1970; Cogley et al., 2011). Dies bedeutet, dass die Messungen am Gletscher jeweils exakt am Ende der Hydrologischen Haushaltsperiode erfolgen, bzw. sollte dies nicht möglich sein, entsprechende Korrekturen durchgeführt werden (Galos et al., 2017). Die Untersuchungen am Langenferner umfassen sowohl die Jahresbilanz vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres, als auch die Winterbilanz vom 1. Oktober bis zum darauffolgenden 30. April. Die Sommerbilanz wird als Differenz zwischen Jahres- und Winterbilanz berechnet. Zur laufenden Instandhaltung des Messnetzes und zur höheren zeitlichen Auflösung der Massenänderungen werden neben den Messungen zum Ende der Haushaltsperioden vor allem während des Sommers zusätzliche Begehungen des Gletschers durchgeführt.

Bis zum Jahr 2015 wurden die Winterbilanzen am Langenferner nach der „Floating-Date“ Methode erstellt, d.h. es wurden die Massenänderungen zwischen dem 1. Oktober und dem Tag der Winterbegehung im Mai analysiert. Alle Winterbegehungen bis dahin fanden jeweils zwischen dem 2. und dem 18. Mai statt. Für die Jahre 2004 bis 2013 wurde durch Galos et al. (2017) eine Re-Analyse aller saisonalen Bilanzen vorgenommen.

Es folgt eine Auflistung der wichtigsten verwendeten Symbole mit deren (SI-)Einheit, der Akronyme und Indizes nach dem *Glossary of Glacier Mass Balance and related Terms* (Cogley et al., 2011).

Wichtigste verwendete Massenbilanzsymbole und deren Einheiten:

ΔM	flächenhafte Massenänderung, absolute Massenbilanz	[kg]
b	spezifische Massenbilanz an einem Punkt	[kg/m ²]
B	spezifische Massenbilanz über den Gletscher oder eine Teilfläche	[kg/m ²]
S	Fläche	[m ²]

Akronyme:

A	Ablation, Massenreduktion des Gletschers
C	Akkumulation, Massenzugewinn des Gletschers
EL	Gleichgewichtslinie, Linie aller Punkte mit ausgeglichener Bilanz, $b = 0$
ELA	Gleichgewichtshöhe, niedrigste Höhe des Massenbilanz-Höhenprofils mit Bilanzwert 0
AAR	Akkumulationsflächenverhältnis, Anteil der Akkumulationsflächen an der Gesamtfläche

Indizes:

ref	Referenz (bei Fläche)
w, s, a	Winter, Sommer, Jahr

Abb.2: Das Pegelnetz am Langenferner zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf einem Orthophoto aus dem Spätsommer 2021. Der tiefgelegenste Messpunkt ist aktuell Pegel 28b. Die der Winter- und Jahresbilanz 2022 zugrunde liegenden Messpunkte sind jeweils in den Abbildungen 7 und 9 dargestellt.

2.2 Das Messnetz zur Ermittlung der Punktbilanzen und Extrapolationshilfen

2.2.1 Ablationspegel

Die Messung der Eisablation am Langenferner erfolgt an Kunststoffstangen mit jeweils ca. zwei Metern Länge welche mit einem Stück Gummischlauch miteinander verbunden und mittels heißen Wasserdampfs oder mechanisch bis zu zwölf Meter tief ins Eis eingebohrt werden. Die Länge des aus dem Eis ragenden Endes dieser Ablationspegel wird bei wiederholten Begehungen mit einem Meterstab bestimmt, wodurch die Eisschmelze an der Gletscheroberfläche quantifiziert werden kann. Die Namensgebung der Pegel am Langenferner erfolgt einerseits fortlaufend über deren Standort (erste Zahl), andererseits über das Jahr in dem der jeweilige Pegel (nach)gebohrt wurde (zweite Zahl). Ein eventuell vorhandener Buchstabe nach der ersten Zahl (z.B. 13a/11) weist darauf hin, dass der Pegel aus diversen Gründen (meist wegen dem Gletscherrückgang) nicht an der ursprünglichen Stelle installiert wurde.

Seit dem Sommer 2018 werden im oberen Gletscherbereich auch Holzpegel verwendet, die nur 3 bis 3,5 m tief mechanisch mittels Kovac-Bohrer eingebohrt werden. Diese Pegel müssen zwar alle 1-2 Jahre erneuert werden, was aber aufgrund des geringen Tragegewichtes und der geringen Bohrtiefe

für alle Pegel innerhalb kurzer Zeit relativ komfortabel mit dem Kovacs-Bohrer erledigt werden kann. Die Holzpegel haben sich trotz häufig geknickter Enden an mehreren Positionen gut bewährt, zumal sie auch bei der Bestimmung der Akkumulation hilfreich sein können, weil sich in Schneeschächten ohne Pegel das Aufeis über dem letztjährigen Horizont nicht quantifizieren lässt. Alle Holzpegel (23, 24, 31, 37, 38 und 39) wurden auch im Sommer 2022 an der ursprünglichen Position nachgebohrt, wobei sämtliche alte Pegel seit 2018 an diesen Positionen wegen dem Abschmelzen der Firnrücklagen aufgefunden werden konnten.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021/22 umfasste das Pegelnetz am Langenferner insgesamt 48 Pegel an 30 Messstandorten. Zum Ende des Haushaltsjahres bestand das Messnetz aus 45 Pegeln an 27 Messstandorten (vergl. Abb.2 und Tab. A1). Die Veränderung bezüglich der Positionen ergab sich aus dem Auflassen der Positionen 7c und 14a sowie dem Ausschmelzen von Pegel 11 der jedoch noch einmal nachgebohrt werden soll. Aufgrund der starken Ablation mussten die meisten Pegel im Sommer 2022 nachgebohrt werden. Zusätzlich zu den drei oben genannten Pegeln wurden nur an den Positionen 29, 30, 32, 33, 34 und 40 keine Nachbohrung durchgeführt. Detaillierte Informationen zu den Arbeiten am Pegelnetz sind dem Kapitel 5 zu entnehmen.

Aufgrund des rasanten Zerfalls der Gletscherzunge und des nordwestlichsten Gletscherteils sind in den kommenden Jahren weitere Messpositionen (11, 28, 33, 18) vom Gletscherrückgang bedroht. Im Becken zwischen der Casatihütte und den Pegeln 31 und 24 ist die Installation von einem oder zwei weiteren Pegeln angedacht.

2.2.2 Schneeschächte

In vertikalen Schächten die meist bis auf die Eisoberfläche, zumindest aber bis auf den Vorjahreshorizont einer mehrjährigen Firnschicht reichen, wird neben der Schneehöhe vor allem die Schneedichte bestimmt, welche in weiterer Folge verwendet wird um die Schneehöhen auch an weiteren Messpunkten in Massen-Terme umzurechnen. Die Bestimmung der Dichte erfolgt durch den Abstich eines definierten Schneevolumens in einem Metallzylinder mit bekannten Abmessungen. Dann wird mit einer Federwaage die Masse des Schnees bestimmt, wodurch in weiterer Folge die Dichte errechnet werden kann (Tab.4-6, sowie Tab.11).

Im Rahmen der Winterbilanz wurden am Langenferner früher traditionell vier Schneeschächte an mehr oder weniger fixen Positionen, verteilt über den Gletscher, angelegt. Seit dem Jahr 2018 wurde Schacht 4 an der (ehemaligen) Zunge des Gletschers wegen starken Gletscherrückzugs aufgelassen.

Für die Jahresbilanz wurden in den meisten Beobachtungsjahren nur ein oder zwei Schächte von relativ geringer Tiefe an Punkten nahe dem vermuteten Schneetiefen-Maximum der jeweiligen Akkumulationsfläche angelegt. Die Positionen richteten sich dabei nach der Lage der Akkumulationsflächen, wobei in den letzten Jahren Firndichtemessungen möglichst im Bereich um

die Pegel 24 (2009, 2013, 2014), 31 (2020, 2021) oder 37 (2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) durchgeführt wurden. Im Jahr 2022 konnte kein Winterschnee den Sommer überdauern. In einem Dichteschacht bei Pegel 37 wurde die Dichte des vorhandenen Neuschnees und des verbliebenen Firns aus dem Jahre 2020 bestimmt.

Bei allen Bilanzmessungen im Akkumulationsgebiet wird eventuell miterfasster Schnee/Firn aus anderen Haushaltsperioden (z. B. aus der vorigen Haushaltsperiode, oder der Periode zwischen Mess- und Referenzdatum) berücksichtigt und dessen Masse vom Gesamtmesswert abgezogen.

2.2.3 Schneehöhenmessungen

Messungen zur (vertikalen) Schneehöhe erfolgen bei geringer Mächtigkeit der Schneedecke (bis ca. 0,4 m) mit einem Meterstab, bei größeren Schneehöhen, vor allem bei der Bestimmung der Winterbilanz, mit Lawinensonden welche bis zur Eis- oder Firnoberfläche des Vorjahres eingestochen werden. Um zufällige Fehler bei den Ablesungen und den Effekt von Unebenheiten an der Oberfläche möglichst gering zu halten, werden am Langenferner immer mindestens drei Sondierungen im Abstand von jeweils 2-5 Metern durchgeführt und in der Folge ein Mittelwert gebildet (siehe Tab.7). Seit 2015 erfolgen die allermeisten Schneesondierungen im Rahmen der Winterbilanz an fixen Koordinaten welche auch die Pegelpositionen beinhalten. Dies geschieht um die Auswertungen zu homogenisieren und mögliche statistische Analysen in Zukunft zu erleichtern. Trotzdem wurde die Position einiger Messpunkte über die Jahre leicht verändert. Dies ergibt sich einerseits durch leicht veränderte Pegelpositionen, an welche die Sondierungen an den Pegeln natürlich jährlich angepasst wurden. Andererseits wurden einige Messpositionen im Zungenbereich und oberhalb von Pegel 14 etwas vom Gletscherrand weg ins Gletscherinnere verlegt um dem starken Gletscherrückgang der letzten Jahre Rechnung zu tragen. Bei der Winterbegehung 2022 wurden einige zusätzliche Messungen durchgeführt, bzw. wurde aufgrund von Zeitdruck und starkem Rückgang der Zunge im Untersten Gletscherbereich von den vorgegebenen Koordinaten abgewichen. Diese Punkte sind durch das Kürzel „epxx“ in der Tabelle 7b ersichtlich.

Im Rahmen der Jahresbilanzmessungen werden Schneehöhenbestimmungen meist nur an den Pegeln und wenigen zusätzlichen Punkten durchgeführt. In Jahren mit großer Ausdehnung der Akkumulationsflächen (2013, 2014) werden auch für die Jahresbilanz Schneehöhensondierungen vorgenommen.

2.2.4 Altschneegrenze und Gleichgewichtslinie

Bei der flächenhaften Auswertung der Jahresbilanz ist die Lage der Altschneegrenzen am Gletscher neben den errechneten Bilanzwerten an den Messpunkten eine äußerst wertvolle Hilfe. Wichtig ist dabei jedoch die Berücksichtigung der Tatsache, dass die Altschneegrenze auch am Ende des

Haushaltsjahres meist nicht mit der Gleichgewichtslinie ($b = 0$) gleichzusetzen ist, da die Masse von eventuell vorhandenem Neuschnee am Beginn und am Ende des Haushaltsjahres der lokalen Bilanz abgezogen bzw. zugerechnet werden muss. So beträgt die Bilanz an einem Punkt auf der Altschnee- bzw. Firngrenze am Ende des Haushaltsjahres nur dann tatsächlich 0, wenn am Beginn (1.10.) und am Ende (30.09.) genau gleichviel (oder jeweils kein) Neuschnee lag und in der Untersuchungsperiode keine Massenänderungen der darunterliegenden Eis-/Firnschichten auftraten. Trotzdem kann durch Kombination der Lage der Altschneegrenze mit den jeweils bei der Abschlussbegehung am Ende des Haushaltsjahres durchgeführten Schneemessungen die Lage der Gleichgewichtslinie zu einem guten Maß eingeschätzt werden. Die Verortung der Altschneegrenzen erfolgt einerseits durch GPS-Messungen am Gletscher, andererseits durch Fotos und in den letzten Jahren auch zunehmend über Satelliten Aufnahmen des Copernicus-Sentinel-Programmes sowie seit September 2020 mit Bildern der neu installierten hochauflösenden Web-Cam an der Butzenspitze (Abb.3 und 4).

2.3 Die Messungen zur Winterbilanz 2021/22

Die Messungen zur Winterbilanz 2021/22 erfolgten am 4. Mai 2022. Von vier Personen wurden die drei in den letzten Jahren üblichen Schneeschächte angelegt, sowie 97 Sondierungen (sieben Ausreißer wurden im Zuge der Analysen entfernt) an den Positionen der Ablationspegel und an weiteren, über den Gletscher verteilten Punkten, durchgeführt. Seit 2015 erfolgen die meisten Sondierungen an fixen Koordinaten. So werden seither auch an allen Pegelpositionen Sondierungen durchgeführt um die genaue Bestimmung der Punktwinterbilanz an diesen Standorten zu ermöglichen. Die Position einiger Messpunkte wurde über die Jahre verändert. Dies ergibt sich einerseits durch leicht veränderte Pegelpositionen, an welche die Sondierungen an den Pegeln natürlich jährlich angepasst wurden. Andererseits wurden einige Messpositionen im Zungenbereich und oberhalb von Pegel 14 etwas vom Gletscherrand weg ins Gletscherinnere verlegt um dem starken Gletscherrückgang der letzten Jahre Rechnung zu tragen. Aufgrund von Zeitdruck bei der Messung wurden heuer im unteren Gletscherbereich einige Sondierungspunkte ausgelassen, bzw. nicht an den fixen Koordinaten durchgeführt („ep22/xx“ [= Extra Punkt 2022] in Tabelle 7b).

Die den Sondierungen zugeordneten Dichtewerte (siehe Tabellen 7a und 7b) stützen sich auf die Auswertungen der drei Schneeschächte. Die Zuordnung der Schneedichtewerte zu den Sondierungen erfolgte manuell, wobei die bestimmenden Faktoren vor allem das Windpotenzial und die Schneehöhe (jeweils pos. korreliert) des jeweiligen Messpunktes waren. Die Unsicherheiten in diesem Zusammenhang sind eher klein da die mittlere Dichte in den oberen Schächten sehr ähnlich war und nur im unteren Teil einen starken Gradienten mit der Höhe aufwies. Trotz der teils warmen

Witterung im April war auch der unterste Schacht noch nicht mit Schmelzwasser gesättigt. Die dünne Schneedecke war im untersten Bereich einer Schmelzwassersättigung aber zumindest nahe.

2.4 Die Messungen zur Jahresbilanz 2021/22

Neben der Winterbegehung am 4. Mai wurden im Sommer 2022 drei weitere Begehungen am Langenferner durchgeführt. Diese fanden am 19. Juli, am 17. August und am 5. Oktober statt. Im Rahmen der Abschlussbegehung wurden am 5. Oktober alle Pegelpositionen aufgesucht. Bis auf Pegel 33 (mehrfähriger Firn) konnten dabei an allen Positionen Pegel aufgefunden werden.

Die Punktbilanz konnte an 28 Positionen bestimmt werden. Aufgrund der Tatsache, dass kein einziger Punkt am Gletscher positiv bilanzierte spielten Dichtemessungen an den meisten Messorten nur für die Neuschneekorrektur eine Rolle. Nur bei den Pegeln 23, 24, 31, 37 und 38 musste die Ablationsmasse auf Basis der Firndichte aus den Jahren 2020 und 2021 bestimmt werden. Eine Messung zur Dichte des verbliebenen Firns aus 2020 bei Pegel 37 ergab eine Dichte von rund 588 kg/m^3 und zeigt, dass nur eine geringfügige, hauptsächlich oberflächennahe Verdichtung der Schicht erfolgte und nennenswerte interne Akkumulation ausgeblieben ist. Die Ergebnisse zu den Punktbilanzen sind in Tabelle 1 dargestellt.

Am Ende des Haushaltsjahres 2021/22 waren keine Akkumulationsflächen am Gletscher vorhanden. Somit entfiel eine Eingrenzung der entsprechenden Flächen.

2.5 Auswertung der direkten Messungen

Zur Bestimmung der Massenbilanz an den Messpunkten werden die gemessenen lokalen Höhenänderungen (durch Zuwachs oder Verlust von Schnee, Firn und Eis) mit entsprechenden Dichtewerten in Massenänderungen umgerechnet. Während für solides Eis die Dichte von 900 kg/m^3 verwendet wird, wird für Schnee und Firn auf Messwerte aus Dichteschächten zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung der Schneelage an den Messpunkten zu Beginn und zum Ende der Haushaltsperiode wird die lokale Massenbilanz b bestimmt (siehe Tabellen 1 und 7).

Für die hydrologische Winterperiode 2021/22 konnte die Massenbilanz an drei Schneesächten und 90 Sondierungspunkten bestimmt werden. Die Jahresbilanz konnte an insgesamt 28 Punkten bestimmt werden, wobei an drei Pegeln (7c/21, 13a/22, 15/22 und 39/20) Rekonstruktionen vorgenommen werden mussten, da die Pegel im Laufe des Jahres ausschmolzen und somit für jeweils eine Teilperiode zwischen den Begehungen kein Ablationswert ablesbar war. Die Rekonstruktionen erfolgen auf Basis der Ablationswerte von benachbarten Pegeln sowie unter der Berücksichtigung des individuellen Datums des vollständigen Abschmelzens der Winterschneedecke.

2.6 Flächenhafte Auswertung und topographische Grundlagen

Zur flächenhaften Auswertung wurden die bearbeiteten und korrigierten Punktmesswerte der Massenbilanz in das Geographische Informationssystem QGIS übernommen und in die digitale Karte des Gletschers übertragen. In weiterer Folge wurden händisch Linien gleicher Massenbilanz mit 250 kg/m² Äquidistanz generiert. Diese Linien und die Punktwerte wurden digitalisiert und in ESR-ArcGIS mit der Funktion „*Topo to Raster*“ über die Gletscherfläche extrapoliert. Durch Integration der Bilanzwerte der so entstandenen Rasterzellen über die Gletscherfläche (bzw. die Höhenstufen) ergibt sich die absolute Massenbilanz für den gesamten Gletscher (die Höhenstufe). Teilt man diese in weiterer Folge durch die Fläche des Gletschers (der Höhenstufe) erhält man die mittlere (höhenstufen-) spezifische Bilanz (Tab. 2). Detailliertere Informationen zur Massenbilanz-Methodik am Langenferner finden sich in Galos et al. (2017).

Die topographische Datengrundlage für die Erstellung der Massenbilanzen 2021/22 am Langenferner bildet ein hochaufgelöstes Geländemodell (1 x 1 m) aus einem Helikoptergestützten Laserscan der im Rahmen des Projektes SEHAG von der Katholischen Universität Eichstätt – Ingolstadt am 9.8.2019 durchgeführt wurde. Die Abgrenzung der Gletscherfläche wurde händisch durchgeführt und beruht ebenfalls auf den oben genannten Daten und auf direkten Beobachtungen. Somit beziehen sich die vorliegenden Bilanzen für 2021/22 auf die Topographie und die Gletscherfläche aus dem Jahr 2019.

Aufgrund der starken Veränderungen in Sommer 2022 ist ein hochaufgelöstes (Laserscan, Stereo-Orthofoto aus einer Befliegung oder Pléiades Kampagne) Update der Gletscherfläche und der Topographie der Südtiroler Massenbilanzgletscher für das Jahr 2023 äußerst wünschenswert!

Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	GPS_date	$\Delta h_{ice 19.07.}$	$\Delta h_{ice 17.08.}$	$\Delta h_{ice 05.10.}$	ρ_{ice}	Δh_{firm}	ρ_{firm}	$h_{snow.start 1}$	$\rho_{snow.start 1}$	$h_{snow.start 2}$	$\rho_{snow.start 2}$	$h_{snow.end}$	$\rho_{snow.end}$	b_{raw}	b_s	σ
	[m]	[m]	[m]	[yyyymmdd]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]
LGf07c/21	624323	5147806	2768	20211002	-245	-487	-608	900			1	300			10	300	-5472	-5445	100
LGf12/21	624040	5147668	2889	20211002	-240	-462	-585	900			3	300			28	300	-5265	-5190	50
LGf13a/22	623576	5147705	3044	20220719	-130	-325	-418	900			8	300			33	300	-3762	-3687	300
LGf15/22	623543	5147840	3034	20220719	-175	-352	-452	900			7	300			18	300	-4068	-4035	300
LGf16/21	623475	5147520	3071	20211002	-202	-399	-496	900			10	270			18	300	-4464	-4437	50
LGf17/21	623700	5147413	3050	20211002	-276	-479	-573	900			1	300			0		-5157	-5160	50
LGf18/20	623393	5147669	3076	20210902	-118		-424	900			7	250			65	280	-3816	-3652	50
LGf20a/17	623256	5147192	3168	20211002	-86	-287	-370	900			11	250	3	320	48	270	-3330	-3238	75
LGf20b/19	623368	5147246	3147	20211002	-156	-340	-420	900			9	230	2	320	1	270	-3780	-3804	200
LGf21/20	623496	5146984	3220	20211002	-135		-378	900			9	210	4	320	15	270	-3402	-3393	75
LGf22/18	623221	5146869	3216	20211002	-101	-253	-339	900			9	210	7	320	33	270	-3051	-3003	50
LGf23/05	623875	5146708	3260	20211002	0	-103	-180	850	-127	523	10	190	10	290	4	270	-2194	-2231	200
LGf24/20	623524	5146672	3261	20211002	0	-152	-215	850	-138	527	18	182	5	290	40	260	-2555	-2498	200
LGf25/18	623642	5146311	3357	20211002	-55	-215	-288	900			12	190	6	280	10	260	-2592	-2606	75
LGf27/21	623695	5147865	2988	20211002	-210	-424	-544	900			7	300			38	290	-4896	-4807	50
LGf28a/19	624140	5147731	2856	20211002	-187	-436	-565	900			1	300			11	280	-5085	-5057	75
LGf29/20	623260	5147454	3111	20211002	-100		-354	900			7	250			9	280	-3186	-3178	75
LGf29/21	623259	5147453	3111	20211002	-101		-381	900			8	250	3		9	265	-3429	-3425	75
LGf30/20	623731	5146883	3257	20211002	-118		-365	900			11	200	4	300	2	270	-3285	-3314	50
LGf31/21	623211	5146525	3285	20211002	0	-149	-211	850	-106	516	12	182	5	300	38	270	-2340	-2275	200
LGf32/21	623012	5146931	3240	20211002		-371	-486	900			9	250			26	290	-4374	-4321	100
LGf34/21	623354	5147329	3126	20211002	-144	-318	-395	900			8	240			2	270	-3555	-3569	50
LGf35/21	623897	5147657	2921	20211002	-152		-431	900			5	300			31	300	-3879	-3801	50
LGf36/19	624044	5146857	3275	20211002	-116		-329	900			11	190			15	270	-2961	-2941	50
LGf37/21	623700	5146688	3280	20211002	0	0	0	800	-215	533	11	182	10		39	264	-1146	-1063	300
LGf38/21	623744	5146501	3336	20211002	-18	-195	-281	800	-87	522	12	182	6		2	270	-2702	-2719	300
LGf39/20	623362	5146774	3224	20211002	-84	-236	-322	850			9	190	5	300	43	265	-2737	-2655	300
LGf40/21	623922	5147548	2943	20211002	-263		-573	900			6	300			32	280	-5157	-5085	50

Bilanzwerte an den Messpunkten für die Fixed Date Periode 1.10.2021 bis 30.09.2022 (Messperiode 2.10.2021 - 05.10.2022).

Massenänderungen in den Perioden zwischen Referenzzeitpunkt und Messzeitpunkt wurden vernachlässigt.

Aufgrund der jeweils geringen zeitlichen Abweichung und dem Ausbleiben größerer Massenänderungen sind dadurch keine nennenswerten Fehler zu erwarten.

Δh_{ice} Akkumulierte Änderung der Eisdicke an der Oberfläche bis zum Datum (positive Werte durch Aufeis).

Δh_{firm} Änderung der Firndicke (hier die Dicke der Firnschichten 2021 und 2020 über dem Sommerhorizont von 2019) [cm].

ρ_{firm} Dichte der betreffenden Firnschicht (aus Konsistenzrechnungen mit den Bilanzrechnungen der Jahre 2020 und 2021 und den zugrundeliegenden Messdaten bestimmt)

$h_{snow.start}$ Schneehöhe zu Beginn des Haushaltsjahres am 1.10.2021 (2.10.2021). Im oberen Bereich meist 2 Schichten.

$\rho_{snow.start}$ Schneedichte zu Beginn des Haushaltsjahres am 1.10.2021 (2.10.2021). Im oberen Bereich meist 2 Schichten.

$h_{snow.end}$ Schneehöhe zum Ende des Haushaltsjahres am 30.09.2022 (05.10.2022).

$\rho_{snow.end}$ Schneedichte zum Ende des Haushaltsjahres am 30.09.2022 (05.10.2022).

b_{raw} Punktbilanz ohne Schneekorrektur.

b Punktbilanz nach Schneekorrektur.

σ Geschätzter punktspezifischer zufälliger Fehler des Bilanzwertes [kg/m²]

Werte aus Rekonstruktion

Rekonstruktionen und Detailrechnungen:

Pegel 7c kein Wert für Teilperiode 17.8. bis 5.10. Rekonstruktion aus Nachbarpegel (12, 28b)

Pegel 13a am 19.7. ausgeapert vorgefunden. Ablation bis dato mit Hilfe von Pegel 16 und dem Ausaperungsdatum aus Foto-Webcam rekonstruiert. Datum 16/21: 17.06., für 13a/18: 29.-30.06.

Pegel 15 am 19.7. ausgeapert vorgefunden. Ablation bis dato mit Hilfe von Pegel 16 und dem Ausaperungsdatum aus Foto-Webcam rekonstruiert. Datum 16/21: 17.06., für 15/18 ca. 20.06.

Pegel 39 am 17.08. ausgeapert vorgefunden. Mittelwert der Ablation der Peiden Pegel 39/18 und 39/20 bis zum 19.7., danach mit Raten von Pegel 22/18 rekonstruiert.

Tab.1: Die Punktbilanzen an den Messpunkten am Langenferner im Haushaltsjahr 2021/22 und Angaben zu den angewandten Rekonstruktionen.

3 Analysen und Ergebnisse

3.1 Der Witterungsverlauf im hydrologischen Haushaltsjahr 2021/22

Bei der Abschlussbegehung zum Haushaltsjahr 2021, am 2. Oktober, präsentierte sich der Gletscher oberhalb von 2800 m bedeckt mit einer dünnen Schneedecke die im oberen Bereich 10 bis 15 cm, selten bis 20 cm erreichte. Die Gletscherzunge unterhalb von ca. 2800 m war schneefrei.

Nach feuchtmilder Witterung am 3. und 4. Oktober 2021 brachte weiterhin feuchte, aber kühlere Witterung ab dem 5. Oktober dann doch einige cm Neuschnee auch an der Zunge des Gletschers die dann in der Folge trotz vielfach sonnigem Wetter im durchschnittlich temperierten und trockenen Oktober nicht mehr schneefrei wurde. Anfang November folgte bereits das ergiebigste Niederschlagsereignis des ganzen hydrologischen Winterhalbjahres das am Langenferner einen halben bis einen dreiviertel Meter Neuschnee brachte. Gegen Monatsende gab es weitere Niederschläge und so war der normal temperierte November der einzige Monat des gesamten hydrologischen Winters mit normalen bzw. etwas überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen. Der Dezember brachte dagegen keine nennenswerten Niederschläge und gestaltete sich mit vor allem im Gebirge rekordverdächtigen Temperaturen am Monatsende zu mild. Die deutlich zu milde Witterung setzte sich im Jänner über weite Strecken fort und auch in diesem Monat blieben Niederschläge fast völlig aus. Erst der abermals milde Februar brachte bereits zu Monatsbeginn erwähnenswerte Niederschläge deren Ergiebigkeit südlich des Alpenhauptkamms allerdings mit jedem Kilometer geringer wurde. Der März gestaltete sich bezogen auf das langjährige Mittel als etwas zu kühl. Niederschläge blieben bis auf „Spuren“ am Monatsende fast völlig aus. Erst im leicht unterdurchschnittlich temperierten April gab es wieder Niederschläge in einer normalen Größenordnung. Allerdings befanden sich die Schwerpunkte hier eher im Osten Südtirols und so lagen die Mengen im Vinschgau wieder unter dem langjährigen Schnitt. Insgesamt gestaltete sich das hydrologische Winterhalbjahr also extrem trocken und etwas zu mild.

Nach einem normal temperierten Monatsanfang setzte im Mai mit sommerlichen Temperaturen ab etwa dem 10. des Monats die Schneeschmelze am Gletscher bereits voll ein. Kleinere Schneefälle ab dem 25. Mai und in der ersten Junihälfte konnten das Fortschreiten der Ablation am Gletscher nur wenig dämpfen und so war der Gletscher am Ende des ebenfalls deutlich zu warmen Junis bereits zu großen Teilen schneefrei. Der Juli 2022 war dann wahrscheinlich der Monat mit den größten Massenverlusten auf den Ostalpengletschern seit Menschengedenken. Weitgehend schneefreie Oberflächen, Saharastaub aus dem Februar und März, lange Tage, anhaltende Hitze (in Bozen 29 von 31 Tagen über 30° C, 12 davon über 35°) und relativ hohe Luftfeuchtigkeit führten in diesem Monat zu unglaublichen Energieeinträgen an den Gletschern. In der Nacht vom 24. auf den 25. des Monats wurde durch Radiosonden im Alpenraum eine Nullgradgrenze auf knapp 5200 m ü. M. gemessen, was einen neuen Höchstwert in den viele Jahrzehnte umfassenden Aufzeichnungen darstellt. Die zu

warme Witterung setzte sich auch im August 2022 fort, wobei dieser Monat mit etwa 1 bis 1,5°C über dem langjährigen Mittel etwas „normaler“ ausfiel als die Monate Mai bis Juli, in denen die Temperaturen jeweils etwa 2 bis 2,5°C über dem langjährigen Mittelwert lagen. Nach einem milden Septemberbeginn wurde die maximale Ausaperung am Langenferner am 07. September erreicht, bevor Schneefälle ab dem 8. des Monats die Hauptablationsperiode 2022 endlich beendeten. Die letzten drei Wochen des Haushaltsjahres 2021/22 verliefen dann der Jahreszeit entsprechend mit einigen Schneefällen die sich mit Schönwetterperioden abwechselten. Bei der Abschlussbegehung am 05. Oktober war der Gletscher großteils bedeckt von einer dünnen bis mäßig-mächtigen Schneedecke die jedoch nach starkem Nordföhn am 1 und 2. Oktober sehr ungleichmäßig verteilt war. So lag in eher exponierten Regionen meist sehr wenig oder gar kein Schnee, während in beruhigten Zonen oft 30 bis 40 cm, stellenweise (um Pegel 18) bis über 60 cm Schnee zu verzeichnen waren. An der Zunge betrugen die Schneehöhen meist um die 10 bis 20 cm, oberhalb Pegel 12 30 bis 40 cm.

Trotz eines sehr warmen Oktobers führten mehrere Schneefälle dazu, dass der Gletscher mit Ausnahme von sehr exponierten Bereichen (Spaltenzonen) nicht mehr schneefrei wurde und nach dem Ende des Haushaltsjahres keine nennenswerte Ablation mehr zu verzeichnen war.

Abb.3: Der Langenferner am 07.09.2022, dem Tag der maximalen Ausaperung im Haushaltsjahr 2022 (Archiv der Webcam an der Butzenspitze, <https://www.foto-webcam.eu/webcam/langenferner/2022/09/07/1150>).

Abb.4: Der Verlauf der Schneeschmelze am Langenferner in der Ablationsperiode 2022 anhand von Aufnahmen der Webcam an der Butzenspitze. Bereits Anfang Juni beginnt die Ausaperung des Gletschereises, Anfang Juli sind bereits große Flächen frei von Winterschnee. In weiterer Folge schreitet die Schneeschmelze rasch voran, so dass Anfang August bereits kein Winterschnee mehr am Gletscher vorhanden ist. Die Firnkörper der letzten Jahre werden deutlich reduziert.

Abb.5: Der meteorologische Verlauf des Sommers 2022 anhand von Daten der Station Suldens-Madritsch.

3.2 Die Winterbilanz 2021/22

3.2.1 Ergebnisse

Die mittlere spezifische Winterbilanz 2022 nach fixem Datum (1. Oktober 2021 bis 30. April 2022) am Langenferner beträgt **+622 kg/m²**. Dieser Wert liegt knapp 40% unter dem Durchschnitt der bisherigen Analysejahre von ca. 1000 kg/m² und stellt nach der Winterbilanz 2007 den zweitgeringsten Wert in der nunmehr 19-jährigen Datenreihe am Langenferner dar (Abb.6). Ursächlich für dieses Ergebnis ist die extrem trockene Witterung während des hydrologischen Winterhalbjahres 2021/22 in dem abgesehen von einem größeren Niederschlagsereignis Anfang November nur wenige ergiebige Ereignisse zu verzeichnen waren.

Die räumliche Verteilung der Winterbilanz 2022 am Gletscher ist in Abb.7 dargestellt, während Tabelle 2 und Abb.8 die Höhenverteilung zeigen. Alle Ergebnisse beziehen sich auf die Gletscherfläche und die Topographie aus einem Geländemodell aus dem August 2019 (siehe Kapitel 2.6).

Abb.6: Die gemessenen Winterbilanzen am Langenferner seit dem hydrologischen Winterhalbjahr 2003/04. Die Werte für die Periode 2004 bis 2014 sind das Ergebnis der Reanalyse durch Galos et al. (2017). Für die Jahre seit 2014/15, liegt noch keine Re-Analyse vor, die entsprechenden Änderungen würden für diese Jahre aber gering ausfallen.

Abb.7: Die räumliche Verteilung der Winterbilanz 2021/22 am Langenferner.

3.2.2 Allgemeine Anmerkungen zur Winterbilanz 2021/22

Die Schneehöhe am 4. Mai 2022 war allgemein deutlich unterdurchschnittlich, besonders in den höheren und mittleren Lagen des Gletschers. Am Gletscher schien die Schneeverteilung eher weniger stark vom Wind geprägt als in vielen anderen Jahren. Auffallend waren die relativ großen Schneehöhen am orographisch linken Zungenrand, während die Flächen am Grat entlang des Westrandes des Gletschers (mit Ausnahme des Bereichs um Pegel 33) eher weniger Schnee als erwartet aufwiesen.

3.2.3 Korrekturen und verbleibende Unsicherheiten bezogen auf die Winterbilanz 2021/22

Die Unsicherheit der Winterbilanz 2021/22 ist aufgrund der hohen Anzahl an verwendeten Messpunkten (insgesamt 93) und der relativ guten Messbedingungen und der geringen räumlichen Dichteschwankungen niedriger als im Schnitt der letzten Jahre einzuschätzen. Sie dürfte sich mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb des Schwankungsbereiches von $\pm 50 \text{ kg/m}^2$ bewegen (vergl. Galos et al., 2017). Folgende Aspekte liegen dieser Abschätzung zu Grunde:

Korrekturen

Die Auswertung zur Winterbilanz 2021/22 beinhaltet Korrekturen für Massenänderungen zwischen den Referenzdaten (1. Oktober 2020 und 30. April 2022) und den Begehungszeitpunkten (2. Oktober 2021 und 4. Mai 2022), wobei diese nur die vier Tage im Mai 2022 betreffen zumal im kurzen Zeitraum zwischen dem Ende des Haushaltsjahres 2021 am 30. September und der Begehung am 2. Oktober aufgrund der trockenen und kühlen Witterung keine signifikanten Massenänderungen stattfanden. Die Akkumulation im Mai 2022 bis zur Begehung am 4. des Monats wurde kombiniert aus stratigraphischen Beobachtungen der Schneedecke in den Schächten und Daten der Wetterstationen Sulden und Innermartell durchgeführt. Der Wert für die entsprechende Korrektur an den Messpunkten ist in den Tabellen 7a und 7b ersichtlich. Die Unsicherheit dieser Korrektur die gemittelt über den gesamten Gletscher etwa 19 kg/m^2 ausmacht liegt im Bereich von ca. $\pm 10 \text{ kg/m}^2$. Die Massenrücklage aus dem Haushaltsjahr 2020/21 wurde bei der Erstellung der Winterbilanz 2022 insofern berücksichtigt, als dass die Schneelage vom 30.09.2021 auf dem Gletscher von der Schneedecke am 04.05.2022 abgezogen wurde (Spalte *c_{ba 21}* in den Tabellen 7a und 7b). Der Effekt dieser Korrektur beträgt gletscherweit ca. -27 kg/m^2 , deren Unsicherheit ebenfalls in etwa $\pm 10 \text{ kg/m}^2$

Unsicherheiten

Bezogen auf die Bilanz des gesamten Gletschers liegt das größte Unsicherheitspotenzial einerseits in den auch heuer fehlenden Messungen in den steilen Gletscherbereichen nordwestlich unterhalb der Drei Kanonen und in besonders spaltenreichen Gebieten. Andererseits an der Messungenauigkeit bei den Sondierungen selbst. So sorgten auch heuer harte Zwischenschichten in der Schneedecke, die hin und wieder erst für die Eisoberfläche gehalten wurden, für die ein oder andere anfängliche Unsicherheit beim Sondieren. Aufgrund der langjährigen Erfahrung zur üblichen Schneevertelung auf dem Gletscher erfolgten jedoch stets weitere Sondierungen bei denen die genannte Schicht durchdrungen werden konnte. Trotzdem wurde sicher die ein oder andere Sondierung nicht ganz vertikal angelegt, bzw. wurde an den Positionen mit Firnrücklagen (AAR 2021: 0.27) aus dem Vorjahr der ein oder andere Zentimeter dieser Firnschicht mitgemessen. Beide Effekte führen zu einem positiven Bias im Gesamtergebnis der höchstwahrscheinlich (deutlich) weniger als 50 kg/m^2 beträgt.

Die mögliche Bildung von Aufeis auf dem Eishorizont des Vorjahres kann für den größten Teil des Gletschers praktisch ausgeschlossen werden, zumal die Schneedecke nur im aller untersten Bereich einer Schmelzwassersättigung nahe war.

Ebenso kann bedeutende Eisablation nach Ende des Haushaltsjahres 2021 aufgrund des Witterungsverlaufes Schneefällen ab dem 5. Oktober 2021 ausgeschlossen werden.

Weitere mögliche Fehlerquellen sind noch die topographischen Grundlagen der Auswertungen aus dem August 2019 welche den Gletscherrückgang seit dem Spätsommer 2019 nicht erfassen. Die zu erwartenden Fehler sind aber abgesehen von den untersten, flächenmäßig sehr kleinen Höhenstufen auch bezogen auf das Bilanz-Höhenprofil gering und für die gletscher-weite Auswertung aufgrund der geringen räumlichen Gradienten der Winterbilanz unbedeutend.

3.3 Die Jahresbilanz 2021/22

Der Berechnung der Jahresbilanz über das hydrologische Haushaltsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 liegen Daten aus vier Feldkampagnen zu Grunde. Neben der Frühjahrsbegehung am 4. Mai 2022 wurden drei Begehungen während des Sommers durchgeführt. Die Abschlussbegehung fand am 05.10.2022 statt und liegt daher, wie am Langenferner üblich, sehr nahe am Ende des hydrologischen Haushaltsjahres (30. September).

Die mittlere spezifische Massenbilanz am Langenferner im hydrologischen Haushaltsjahr 2021/22 (1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022) beträgt: $B_a = -3408 \text{ kg/m}^2$. Die Massenbilanz des Haushaltsjahres 2021/22 ist die mit Abstand negativste seit Beginn der Messungen am Langenferner. Der bisher negativste Bilanzwert wurde mit -2534 kg/m^2 im Jahre 2018 verzeichnet. Das Unterschreiten dieser Marke um fast 900 kg/m^2 erschien bis zum heurigen Sommer kaum vorstellbar. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit übertreffen die spezifischen Massenverluste des Sommers 2022 auch am Langenferner jene des vermeintlichen „Jahrhundertsommers“ 2003 für den am Langenferner allerdings keine Messwerte vorliegen.

Der Schnee aus dem Winter 2021/22 ist bereits Ende Juli überall am Gletscher vollständig abgeschmolzen und somit waren weder Akkumulationsflächen, geschweige denn eine Gleichgewichtshöhe (ELA) vorhanden. Das Akkumulationsflächenverhältnis für das Jahr 2021/22 beträgt folglich 0 (vergl. Tab.2 und Abb. 8).

Maßgebend für die extremen Massenverluste waren die äußerst geringen Schneerücklagen aus dem Winter 2022 in Kombination mit besonders viel Saharastaub aus mehreren Events im Spätwinter, die ungewöhnlich anhaltend warme Witterung ab Mitte Mai, das daraus resultierende extrem frühe Abschmelzen des Winterschnees (so waren am 1. Juli bereits ca. zwei Drittel des Gletschers frei von Winterschnee), die niedrige Albedo zur Zeit des maximalen kurzweiligen Strahlungseintrages und die anhaltend überdurchschnittlich warmen Temperaturen bei teils hoher Luftfeuchte über den gesamten Sommer bis in die erste Septemberwoche. Nennenswerte Neuschneefälle blieben in dieser Zeit völlig aus.

Abb.8: Die Höhenprofile der saisonalen Bilanzen 2021/22 am Langenferner mit den Messpunkten für die Jahresbilanz und die Verteilung der vergletscherten Fläche (2019) nach Höhenstufen. Zur Einordnung grau strichliert die Profile der Jahresbilanzen 2004 bis 2021. Besonders in den hohen und mittleren Regionen sind die Massenverluste 2022 wirklich einzigartig. Die Höhenstufe mit den geringsten spezifischen Massenverlusten (3250-3300 m) bilanziert mit -2501 kg/m^2 immer noch klar negativ. Somit gibt es im Haushaltsjahr 2022 keine Gleichgewichtshöhe (ELA) am Langenferner. Überhaupt konnte kein Winterschnee auf dem Gletscher überdauern. Das Akkumulationsflächenverhältnis (AAR) beträgt daher 0.

Abb.9: Die räumliche Verteilung der Jahresbilanz 2021/22 am Langenferner und die zugrunde liegenden Messpunkte mit den jeweiligen Punktbilanzwerten.

3.3.1 Durchgeführte Korrekturen und Rekonstruktionen zur Jahresbilanz

Abgesehen von der Berücksichtigung der Neuschneehöhen an den Pegeln zum Beginn und zum Ende der Haushaltsperiode (Tab.1) wurden zur Erstellung der Jahresbilanz an den meisten Messpunkten keine Korrekturen angewandt. An drei Pegeln (7c, 13a, 15 und 39) mussten aber Rekonstruktionen vorgenommen werden, da die Pegel im Laufe des Jahres ausschmolzen und so jeweils für eine Teilperiode die Massenänderung aus dem Ausaperungsdatum (Webcam) und den Werten der benachbarten Pegel rekonstruiert. Dabei sind für alle genannten Pegel größere Fehler ($> 150 \text{ kg/m}^2$) möglich, weswegen deren Ergebnisse entsprechend gekennzeichnet wurden (Tab. 1).

Bei Messpunkten mit Firnrücklagen aus den letzten beiden Jahren (Pegel 23, 24, 31, 37, 38) wurden die Ablationsbeträge konsistent mit den Punktbilanzen der Jahre 2020 und 2021 bestimmt. Das heißt ein Abschmelzen der Rücklage aus 2021 führt beispielsweise zu einem Bilanzwert der den Gewinn des Vorjahres als Verlust im aktuellen Jahr ausweist. Dabei wurde angenommen, dass aufgrund der hohen Verluste keine interne Akkumulation auftrat, also eventuell angefrorenes Schmelzwasser später wieder geschmolzen und abgeflossen ist. Messungen zur Dichte von mehrjährigem Firn bei Pegel 37 stützen diese Annahme.

3.3.2 Mess- und Auswertungsprobleme bezogen auf die Jahresbilanz

Für das Haushaltsjahr 2022 liegen Bilanzdaten von 28 Messpunkten in nahezu allen Regionen des Gletschers vor (Tab.1, Abb.8 und 9). Das sind 9 Punkte weniger als im Vorjahr. Die Gründe dafür sind einerseits das Auflassen mehrerer Pegel im unteren Gletscherbereich (Pegel 9, 10, 11, 14), aber auch die Beseitigung von Redundanzen (mehrere Pegel an einem Standort) und das Nichtauffinden von Pegel 33. Die Zahl von 28 Messpunkten auf einer Fläche von knapp $1,5 \text{ km}^2$ bedeutet aber immer noch eine sehr gute Abdeckung.

Bei den Auswertungen stärker ins Gewicht fällt das Nichtvorhandensein von Akkumulationsflächen am Gletscher und das Fehlen einer Gleichgewichtslinie, die bei der flächenhaften Extrapolation immer eine sehr gute Randbedingung bildet. Vor allem in jenen Gebieten die in anderen Jahren mit der Lage der Gleichgewichtslinie eingeschätzt wurden, fehlt also für das Jahr 2022 eine wertvolle Informationsquelle (zum Beispiel für die Steilhänge nordwestlich unter den Drei Kanonen).

Eine weitere Unsicherheit bei der Erstellung der Jahresbilanz 2021/22 ergibt sich aus den Unterschieden zwischen den **topographischen Datengrundlagen** und der realen Gletschertopographie. Durch die Nutzung der topographischen Grundlagen aus dem Jahr 2019 resultiert neben Unsicherheiten im Bilanzhöhenprofil wahrscheinlich ein negativer Bias für die Gesamtbilanz von erfahrungsgemäß ca. $40\text{-}70 \text{ kg/m}^2$. Eine zeitnahe hochaufgelöste Neuerfassung der Gletschertopographie ist nach dem Sommer 2022 jedenfalls dringend wünschenswert.

Eventuelle **Massenänderungen** zwischen den Begehungen (2.10.2021 und 5.10.2022) und den **Referenzdaten** sind aufgrund der zeitlichen Nähe und der jeweils kühlen und trockenen Witterung relativ gering. Gewisse Auswirkungen auf der Punktskala dürfte die Umverlagerung von Schnee durch starken Nordföhn am 1. und 2. Oktober bringen. Die Quantifizierung entsprechender Fehler ist schwierig, für einzelne Punkte könnten sie aber 50 bis 100 kg/m² betragen, während sie auf der gletscherweiten Skala zu vernachlässigen sind.

3.3.3 Verbleibende Unsicherheiten bezogen auf die Jahresbilanz 2021/22

Insgesamt sollten sich die möglichen Fehler bezogen auf die gletscherweite Massenbilanz 2021/22 im Bereich von unter 120 kg/m² bewegen, wobei dieser Abschätzung die Annahmen eines zufälligen Fehlers von maximal 50 kg/m² und eines negativen Bias von bis zu 70 kg/m² (Fläche 2019) zugrunde liegen.

Allgemeine Informationen zu den Messunsicherheiten und deren Rolle bei den Auswertungen finden sich bei Galos et al. (2017).

4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Für das hydrologische Haushaltsjahr 2021/22 wurden am Langenferner die Winter- und die Jahresbilanz bestimmt. Die Berechnung der Sommerbilanz erfolgte als Differenz aus der Jahres- und der Winterbilanz (Tab. 2). Die Messungen und Auswertungen erfolgten nach der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum und wurden für die Winterbilanz am 4. Mai 2022, für die Jahresbilanz am 5. Oktober 2022 durchgeführt.

Die Analysen zeigen für die Periode 01.10.2021 bis 30.04.2022 eine deutlich unterdurchschnittliche mittlere spezifische **Winterbilanz** von **622 kg/m²**. Dies ist nach jenem des Winters 2006/07 der zweitniedrigste am Langenferner gemessene Winterbilanzwert und liegt knapp 40 % unter dem langjährigen Schnitt von ca. 1000 kg/m².

Die **Jahresbilanz** von **-3408 kg/m²** ist die mit Abstand negativste seit Beginn der Messungen im Jahr 2004. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit übertreffen die Massenverluste auch jene das lange als „Jahrhundertssommer“ bezeichneten Sommers 2003, für den am Langenferner jedoch keine Messungen vorliegen.

Maßgebend für die extremen Massenverluste waren die äußerst geringen Schneerücklagen aus dem Winter 2022 kombiniert mit besonders viel Saharastaub aus mehreren Events im Spätwinter, die ungewöhnlich anhaltend extrem warme Witterung ab Mitte Mai, das daraus resultierende extrem frühe Abschmelzen des Winterschnees (so waren am 1. Juli bereits ca. zwei Drittel des Gletschers frei von Winterschnee), die niedrige Albedo zur Zeit des maximalen kurzwelligen Strahlungseintrages und die anhaltend überdurchschnittlich warmen Temperaturen bei teils hoher Luftfeuchte über den gesamten Sommer bis in die erste Septemberwoche. Nennenswerte Neuschneefälle blieben in der Hautablationsperiode völlig aus.

Im Haushaltsjahr 2022 bilanzierte kein einziger Punkt am Langenferner positiv. Daher war am Langenferner keine Gleichgewichtslinie und folglich auch keine Gleichgewichtshöhe (ELA) bestimmbar. Das Akkumulationsflächenverhältnis (AAR) beträgt somit 0.

In Tabelle 2 sind die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen des Langenfernens für das Haushaltsjahr 2021/22 aufgelistet. Abbildung 10 und Tabelle 3 liefern einen Überblick über die saisonalen Bilanzwerte am Langenferner in den einzelnen Messjahren.

Langenferner Bilanzjahr 2021/22							
Zusammenfassung							
	Winter			Sommer		gesamtes Jahr	
	Fläche	ΔM_w	B_w	ΔM_s	B_s	ΔM_a	B_a
	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]
Langenferner	1435098	892631	622	-5782702	-4029	-4890283	-3408
Sc [m ²]	0	ΔM_c [10 ³ kg]	0	B_c [kg/m ²]			
SA [m ²]	1435098	ΔM_A [10 ³ kg]	-4890283	B_A [kg/m ²]		-3408	
				ELA [m]			
				Sc:SA			
				AAR		0,00	
Winterbilanz				Sommerbilanz			
Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_w	B_w	Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_s	B_s
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]
2725	10717	7661	715	2725	10717	-69454	-6481
2775	21713	17840	822	2775	21713	-133234	-6136
2825	34462	28874	838	2825	34462	-190746	-5535
2875	50883	37127	730	2875	50883	-277156	-5447
2925	47930	36863	769	2925	47930	-234846	-4900
2975	56992	41859	734	2975	56992	-290881	-5104
3025	105338	57814	549	3025	105338	-530123	-5033
3075	194603	115854	595	3075	194603	-861249	-4426
3125	160802	107765	670	3125	160802	-593945	-3694
3175	158279	88297	558	3175	158279	-599698	-3789
3225	306048	182048	595	3225	306048	-1108116	-3621
3275	227243	134277	591	3275	227243	-702655	-3092
3325	54484	33093	607	3325	54484	-172962	-3175
3375	5604	3048	544	3375	5604	-17636	-3147
Gesamt:	1435098	892419	622	Gesamt:	1435098	-5782702	-4029
Jahresbilanz							
Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_s	B_A				
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]				
2725	10717	-61793	-5766				
2775	21713	-115394	-5314				
2825	34462	-161872	-4697				
2875	50883	-240030	-4717				
2925	47930	-197983	-4131				
2975	56992	-249022	-4369				
3025	105338	-472309	-4484				
3075	194603	-745396	-3830				
3125	160802	-486180	-3023				
3175	158279	-511401	-3231				
3225	306048	-926068	-3026				
3275	227243	-568378	-2501				
3325	54484	-139869	-2567				
3375	5604	-14588	-2603				
Gesamt:	1435098	-4890283	-3408				

Tab.2: Die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen und die Verteilung der saisonalen Bilanzen 2021/22 am Langenferner nach Höhenstufen: Fläche S_{ref} , absolute Massenänderung ΔM , mittlere Spezifische Bilanz B , Gleichgewichtshöhe ELA und Akkumulationsflächenverhältnis AAR. Eine Erläuterung der Symbole findet sich auf Seite 3 oder in Cogley et al. (2011).

Abb.10: Die saisonalen Massenbilanzen am Langenferner seit dem Haushaltsjahr 2003/04.

Jahr	Original			Re-Analyse		
	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz
2003/04	1083	-2607	-1524	1022	-2161	-1140
2004/05	772	-2014	-1233	750	-2206	-1456
2005/06	1039	-2495	-1456	925	-2439	-1514
2006/07	642	-2259	-1616	558	-2096	-1539
2007/08	849	-2486	-1637	814	-2132	-1318
2008/09	1343	-2341	-998	1267	-2209	-942
2009/10	1076	-1735	-659	837	-1336	-493
2010/11	944	-2022	-1078	965	-2131	-1166
2011/12	995	-2527	-1532	942	-2488	-1556
2012/13	1255	-1476	-221	1213	-1462	-246
2013/14	1642	-1201	441	1642	-1201	441
2014/15	932	-2659	-1727			
2015/16	951	-1960	-1010			
2016/17	731	-2797	-2066			
2017/18	970	-3504	-2534			
2018/19	1212	-2265	-1052			
2019/20	1112	-1996	-884			
2020/21	1183	-1912	-729			
2021/22	622	-4029	-3408			

Tab.3: Die Werte für die saisonalen- sowie für die Jahresmassenbilanzen am Langenferner in den neunzehn Jahren seit Beginn der Messungen im Haushaltsjahr 2003/04. Links die originalen Werte, rechts die Ergebnisse der Reanalyse nach Galos et al. (2017).

5 Dokumentation der geleisteten Arbeiten

Die Feldarbeiten zur Erstellung der Massenbilanz 2021/22 wurden von einer Reihe von Personen unterstützt und sie verliefen auch in diesem Jahr wieder unfallfrei. Ein besonderer Dank gilt dabei folgenden HelferInnen: **Hanna Rohringer** BSc, Ing. **Martin Perfler** BSc, **Michael Binder** BSc und **Raphael Jäger**.

Die Feldkampagnen wurden von der Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen durch insgesamt vier Hubschrauberflüge bei allen Begehungen unterstützt und konnten so wesentlich erleichtert werden. Die hohe Anzahl der Hubschrauberflüge ergibt sich durch die besonderen Verhältnisse im Sommer 2022 in dem die noch nie dagewesenen Massenverluste insgesamt drei Bohreinsätze bei allen Sommerbegehungen notwendig machten. Um Kosten und Emissionen zu reduzieren, wurde am Langenferner in allen Fällen auf einen Rückflug vom Gletscher verzichtet, was nach langen Arbeitstagen mit 8 bis 10 Stunden am Gletscher jeweils einen späten Abstieg mit schwerer Ausrüstung bedeutete.

Einen großen Dank an Dr. **Roberto Dinale** vom Amt für Hydrologie und Stauanlagen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für das Verständnis für die besondere Situation und die stets unkomplizierte Organisation der Flüge sowie für die angenehme Zusammenarbeit im Allgemeinen!

Christoph Klug PhD (Universität Innsbruck) unterstützte die Auswertungen mit der Durchführung der flächenhaften Extrapolationen der Bilanzen.

Es folgen auf den nächsten Seiten die Begehungsprotokolle, sowie die Fotodokumentation der Feldarbeiten 2021/22 am Langenferner.

4.1 Winterbegehung am 04.05.2022

Ziel der Begehung:

Messung der Massenrücklage aus der Akkumulationsperiode 2021/22 zur Erstellung der Winterbilanz sowie Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

- Stephan Galos (Organisation und Leitung der Messungen)
- Michael Binder, Raphael Jäger, Martin Perfler

Ablauf:

Anfahrt in zwei Autos ins hinterste Martelltal zum Treffpunkt beim ehemaligen Hotel Paradies. Anflug auf den Gletscher mit dem Helikopter um ca. 07:30 Uhr. Kurz nach dem Absetzen der Gruppe am Plateau nordwestlich des Cevedale ziehen dichte Wolken auf die einen späteren Anflug auf den oberen Gletscherteil verunmöglicht hätten. Nach der Adjustierung der Teilnehmer und einer kurzen Besprechung folgt der Beginn der Arbeiten bei frischem Wind bereits um 08:00 Uhr. Wie üblich werden die Arbeiten in zwei Teams aufgeteilt. „Team Blau“ (Galos, Perfler) führt die Sondierungen im östlichen Teil des oberen Gletscherbereiches durch und legt Schacht 1 an, während „Team Rot“ (Binder, Jäger) sich den westlichen Bereich vornimmt und Schacht 2 aushebt. Bei Schacht 2 treffen sich die beiden Teams und in der Folge werden die Strategien getauscht. Team Binder/Jäger übernimmt die Sondierungen im nordwestlichen Gletscherteil (Eisseepass – Felsköpfl) sowie das sichern der Wetterstationsdaten am Felsköpfl, während Team Galos/Perfler nach Auswertung von Schacht 2 die Messungen im zentralen Bereich des Gletschers (Bereich Pegel 13, Pegel 35,..) übernimmt und mit dem Aushub von Schacht 3 beginnt. Dort Treffen die Teams abermals zusammen und legen Schacht 3 gemeinsam an. Nach der Auswertung werden noch Sondierungen an den untersten Pegeln sowie an einer Reihe von weiteren Punkten an der Gletscherzunge durchgeführt. Auf die Einhaltung der vorgegebenen Messpunkte wird in diesem Bereich aus Zeitdruck verzichtet. Dies ist aufgrund des starken Gletscherrückganges und des Versetzens der untersten Pegel in den letzten drei Jahren ohnehin nicht mehr sinnvoll. Eine Abholung mit dem Hubschrauber ist aufgrund des Wetters (schlechte Sicht und Schneefall) nicht möglich und so werden die Arbeiten am Gletscher kurz vor 17:00 Uhr beendet und Abfahrt angetreten. Eine Schiabfahrt ist mit kurzen Unterbrechungen trotz faulen Schnees bis auf eine Höhe von ca. 2400 m möglich. Danach werden die Schi geschultert und es folgt aufgrund der faulen Schneefelder, bei deren Querung man knie- bis hüfthoch einbricht, ein beschwerlicher Abstieg zum Ausgangspunkt der gegen 18:20 Uhr erreicht wird. Abendessen im Goldrainer Hof und zügige Rückfahrt in den Norden (Ankunft ca. 21:45 Uhr).

Ausgeführte Arbeiten:

In drei Schneeschächten wurden Mächtigkeit und Dichte der Schneedecke gemessen, die sich seit dem Ende der Ablationsperiode 2021 auf dem Langenferner angesammelt hatte. Zusätzlich wurden insgesamt 97 (inkl. Ausreißer) Sondierungen, so gut wie möglich über die Gletscherfläche verteilt durchgeführt, um die Mächtigkeit der Schneedecke und deren Verteilung zu messen.

Aktuelle Situation:

Der Gletscher präsentierte sich nach dem trockenen Winterhalbjahr mit einer unterdurchschnittlichen Schneedecke. Wobei der optische Eindruck aufgrund der geringen Schneedichte und der damit verbundenen Schneehöhen weniger dramatisch als erwartet ausfällt. Auch die Lage der Schneegrenze ist mit 2300 – 2400 m zwar recht hoch aber nicht völlig außergewöhnlich. Allerdings zeigt ein Blick auf das unvergletscherte Gelände schnell die geringe Mächtigkeit der Schneedecke. Die gemessenen Schneehöhen am Gletscher betragen meist eineinhalb bis drei Meter, lokal aber auch darunter oder darüber. Eine deutliche Saharastaubschicht stammend von einem starken Eintrag Ende Februar findet sich in einer Tiefe von rund 70 bis 80 cm. Gänzlich abgeblasene Bereiche sind selbst in den exponierten Spaltenzonen keine auszumachen. Dies liegt aber vermutlich am Neuschnee der letzten Tage was sich auch daran zeigt, dass mehrere Pegel aufgefunden werden können.

Am Vormittag in den oberen Bereichen trockener Schnee, im Tagesverlauf diffuse und verstärkte langwellige Strahlung bei wiederholten, teils mäßigen, Schneeschauern und somit leicht feuchter Schnee. Die Schneedecke ist in den höher gelegenen Bereichen im Großen und Ganzen trocken, unterhalb von ca. 3000 m ändert sich das aber schnell. Bei Schacht 3 ist die Schneedecke weitestgehend feucht bis in tiefere Schichten. Dieser Unterschied wird auch vom starken Dichtegradienten zwischen Schacht 2 und Schacht 3 bestätigt.

Witterung:

Von der Früh weg stark bewölkt, später bedeckt und ab dem Mittag immer wieder teils mäßige Schneeschauer. Zeitweise sehr schlechte Sicht durch tiefe Bewölkung, vor allem am frühen Vormittag. Am Vormittag relativ wenig Wind und durch die diffuse Strahlung kurzzeitig recht warm, später mit den Schauern auffrischender Wind. Der Jahreszeit entsprechende, für die Witterung aber zu milde Temperaturen. Die Schneeoberfläche wird am Nachmittag mit der starken langwelligen Strahlung feucht. Nullgradgrenze zu Mittag um 2600 m.

4.4 Fotodokumentation

Abb.11: Die Teilnehmer beim Besteigen des Helikopters vor dem Anflug zum Gletscher (R. Jäger).

Abb.12: Kurzes Aufwärmen vor Beginn der Arbeiten zur Winterbilanz 2022 (S. Galos).

Abb.13: M. Perfler bei den Sondierungen im Bereich von Pegel 23 (S. Galos).

Abb.14: Blick auf die Casatihütte und die Südosthänge der Suldenspitze (S. Galos).

Abb.15: Die Pegel 17/21 und 17/19 verzeichneten nur eine leicht positive Winterbilanz (S. Galos).

Abb.16: S. Galos und M. Perfler beim Erreichen von Schacht 2 (M. Binder).

Abb.17: S. Galos und M. Perfler bei der Datenaufnahme an Schacht 2 (M. Binder).

Abb.18: Blick zurück vom Gletscherrand auf die Zunge des Langenfernes (S. Galos).

Abb.19: Blick zurück vom Gletschervorfeld auf die Zunge des Langenfernes (S. Galos).

Abb.20: Das Plateau oberhalb der Zufallhütte, welches in etwa die Schneegrenze markierte (S. Galos).

Abb.21: Schacht 1 (S. Galos).

Abb.22: Schacht 2 (S. Galos).

Abb.23: Schacht 3 (S. Galos).

5.2 Erste Sommerbegehung am 19.07.2022

Ziel der Begehung:

Aufgrund der trockenen und extrem warmen Witterung Nachbohren einiger Pegel, Ablesen von Ablationspegeln zur Einschätzung der weiteren Strategie im extremen Sommer 2022. Check der Wetterstation am Felsköpfl und Auslesen der Daten sowie entleeren des Niederschlagsmessgerätes. Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Michael Binder, Martin Perfler

Ablauf:

Um 03:40 Uhr Abfahrt aus Natters zum Treffpunkt beim Rosenberber in Petttau. Gemeinsame Weiterfahrt um 04:00 Uhr über den Reschen ins hinterste Martelltal zum ehemaligen Hotel Paradies. Heliflug um 07:00 Uhr auf das Gletscherplateau unterhalb des Cevedale. Kurzes Adjustieren und Abstieg zu Pegel 25. Der Gletscher ist bereits komplett schneefrei und so sind in steileren Hängen Steigeisen notwendig. Ablesen der Pegel 25, 38, und 23, bevor Pegel 36 neu gebohrt wird. Weiter über den Pegel 30 zu Pegel 21 der ebenfalls neu gebohrt wird. Während M. Perfler den Pegel bohrt lesen Binder und Galos die Pegel 37, 24, 31, 39, 32 und 22 ab. Danach gemeinsamer Abstieg zu Pegel 18 wobei die Pegel 20a, 20b, 34 und 29 abgelesen werden. Während Pegel 18 gebohrt wird, liest Galos die Pegel 16 und 17 ab und wartet bei Pegel 13a auf die anderen Teilnehmer. Pegel 13a muss unerwartet ebenfalls neu gebohrt werden da der alte Pegel bereits ausgeschmolzen ist. Danach weiter zu Pegel 15 der von Binder ebenfalls neu gebohrt wird während Perfler zu Pegel 33 aufsteigt und versucht diesen abzulesen und Galos über Pegel 27 zur Wetterstation Felsköpfl absteigt und dort das CF-Kartenmodul wechselt und die Station prüft. Weiterer Abstieg gemeinsam zu Pegel 12 und 28a. Letzterer wird etwas gletschereinwärts neu gebohrt und trägt jetzt die Bezeichnung 28b. Perfler liest während der Bohrarbeiten noch die Pegel 35 und 40 ab. Danach gemeinsamer Abstieg über die Pegel 11 (kann nicht gefunden werden) und 7c an den untersten Gletscherrand. Verlassen des Gletschers kurz vor 16:30 Uhr, Abstieg über den Weg zur Zufallhütte und weiter über den Schluchtenweg zum Ausgangspunkt der kurz nach 18:15 Uhr erreicht wird.

Rückfahrt über den Reschen, Abendessen in der Pizzeria Remo in Mals.

Ausgeführte Arbeiten:

Es wurden alle Pegelpositionen aufgesucht und es konnten mit Ausnahme der Pegel 11, 13a, 15 und 33 auch alle Pegel abgelesen werden. Während Pegel 33 nicht zur Ablesung aus dem mehrjährigen Firn gelöst werden konnte, waren die anderen Pegel wohl bereits ausgeschmolzen. Dies war

besonders für die Pegel 11 und 13a überraschend, da trotz des Wetterverlaufs ein Ausschmelzen noch nicht erwartet worden war.

Aktuelle Situation:

Der gesamte Gletscher ist bis auf wenige 100 m² um Pegel 37 gänzlich frei von Schnee aus dem vergangenen Winter und zeigt starke Zerfallerscheinungen in den mittleren und unteren Bereichen. Der nordwestliche Gletscherarm unter dem Eisseepass hat sich jetzt völlig abgetrennt, die Zunge zerfällt in unglaublichem Tempo und Pegel 28 und 11 werden am Ende der Saison vermutlich die untersten Pegel am Gletscher darstellen. Starkes Schmelzen selbst in den oberen Gletscherbereichen, nur am frühen Morgen wegen der trockenen Nachtluft leichter Oberflächenfrost auf der Eisoberfläche.

Witterung:

Sonnig und heiß, leichter bis mäßiger katabatischer Wind, im Tagesverlauf anwachsende Cumuli, die sich dann aber nicht zu Schauer oder Gewitterwolken ausentwickeln. Nullgradgrenze nahe 5000 m (17°C bei der Wetterstation auf Madritsch, 2825 m), Abflüsse stark angeschwollen und getrübt.

Abb.24: Pegel 25/18 mit Casatihütte und Königsspitze (S. Galos).

Abb.25: M. Perfler und S. Galos beim Bohren von Pegel 36/22 (M. Binder).

Abb.26: Pegel 24/21 und 24/20. Das Adlerauge erkennt auch die Pegel 24/19 und 24/18 (S. Galos).

Abb.27: Pegel 31/21 (Holz) und 31/09 (S. Galos).

Abb.28: Blick von Pegel 36 auf die Nordflanke des Nördlichen Zufallspitze und den oberen Zufallferner (M. Binder).

Abb.29: Panorama vom oberen Teil des Langenferners gesehen von Pegel 32. Bis auf minimale Reste um Pegel 37 und in der Steilmulde zwischen Pegel 21 und 17, ist bereits der gesamte Schnee aus dem Winter 2021/22 abgeschmolzen (S. Galos).

Abb.30: M. Binder und S. Galos beim Bohren von Pegel 18/22 (M. Perfler).

Abb.31: Die Zunge des Langenferners beim Abstieg (M. Binder).

Abb.32: Mäandrierender Gletscherabfluss im erweiterten Vorfeld des Langenferners (M. Binder).

5.3 Zweite Sommerbegehung am 17.08.2022

Ziel der Begehung:

Nachbohren der Holzpegel im oberen Gletscherbereich, sowie einiger weiterer Ablationspegel die akut oder mittelfristig vom Ausschmelzen bedroht sind. Ablesen möglichst aller Pegel am Gletscher. Check der Wetterstation am Felsköpfl und Auslesen der Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Martin Perfler

Ablauf:

Um 03:50 Uhr Anfahrt von Natters zum Treffpunkt bei der Raststätte Pettnau. Gemeinsame Anfahrt über den Reschen ins Martelltal zum ehemaligen Hotel Paradies. Um 07:30 Uhr Flug mit dem Helikopter zur Kuppe zwischen den Pegeln 38 und 25. Nach kurzer Adjustierung und Deponierung der vorerst nicht benötigten Ausrüstung Aufbruch zu Pegel 25. Auf dem Weg dorthin muss eine riesige Spalte überwunden werden was den Einsatz von Eisschrauben als Sicherung nötig macht. Ablesen und Nachbohren von Pegel 25. Zurück über die Spalte Richtung der zurückgelassenen Ausrüstung und samt dieser zu Pegel 38. Ablesung und Neubohrung. Weiter zu Pegel 23, selbes Spiel. Gleiches folgt an den Pegeln 37, 24 und 31. Pegel 39 ist leider bereits ausgeschmolzen und wird ebenfalls neu gebohrt. Auf ein Aufsuchen der Pegel 36, 30 und 21 wird aus Zeitgründen verzichtet. Ablesen der Pegel 32, 22, 20a und 20b. Letzterer wird durch 20c, ca. 30 m weiter östlich ersetzt. Danach Ablesen von Pegel 34 und weiter zu den Pegeln 16 und 17 die jeweils neu gebohrt werden. Auch die Pegel 18, 29 und 30 können wegen dem hohen Arbeitspensum nicht aufgesucht werden. Somit Abstieg über Pegel 27 und die Wetterstation am Felsköpfl auf die Zunge wo noch die Pegel 12, 28b und 7c abgelesen werden. Die Pegel 35 und 40 können wiederum nicht aufgesucht werden.

Verlassen des Gletschers um ca. 16:40 Uhr. Abstieg zum Hotel Paradies welches ca. um 18:40 erreicht wird. Rückfahrt über den Reschen mit gemeinsamem Abendessen im Goldrainer Hof. Ankunft in Natters um 22:40 Uhr.

Ausgeführte Arbeiten:

Insgesamt wurden 11 Pegel nachgebohrt (25, 38, 23, 37, 24, 31, 19, 20a, 20c, 16, 17). Mit Ausnahme der Pegel 18, 21, 29, 30, 33, 35, 36 und 40 wurden alle Messpunkte aufgesucht und wenn möglich abgelesen. Die Pegel 23, 24, 31, 37, 38 und 39 wurden jeweils wieder mit zwei Holzstangen neu angelegt und mit Jahreszahlen (2022) versehen, alle anderen Pegel wurden mit den herkömmlichen Kunststoffstangen nachgebohrt. Pegel 25 wurde nur sechs Meter tief, Pegel 20c als Provisorium gar

nur vier Meter tief eingebohrt. Die anderen Pegel wurden mit jeweils acht Metern Länge neu gebohrt. Heuer erfolgte auch das Nachbohren der Holzpegel im oberen Gletscherteil mit dem Dampfbohrer.

Weiters wurden die aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher ausführlich mit Fotos dokumentiert.

Aktuelle Situation:

Der Gletscher ist völlig frei von Schnee aus dem vergangenen Winter. Seit der letzten Begehung vor vier Wochen sind wieder Unmengen an Eis und mehrjährigem Firn abgeschmolzen. Vielerorts zerfällt der Gletscher, besonders an der ehemaligen Zunge wo der Eiskörper im Bereich des Pegels 7c nur noch knapp mit dem Hauptgletscher verbunden ist. Aber auch im Nordteil des Gletschers, der sich nun zwischen den Pegeln 13a und 15 endgültig abgetrennt hat, gibt es starke Zerfallserscheinungen und die Aussicht, dass sich dieser Teil in den kommenden zehn Jahren fast gänzlich auflösen wird. Auch ein völliges Abreißen der Zunge vom Hauptgletscher in den kommenden drei bis fünf Jahren muss wohl erwartet werden. Viel Schutt und Schmutz an der Gletscheroberfläche, viele offene Spalten die jedoch aufgrund der stark reduzierten Eisdynamik im Vergleich zu früheren Zeiten an Schrecken verloren haben und relativ leicht zu überwinden oder zu umgehen sind.

Witterung:

Am Vormittag stark bewölkt mit Wolkenuntergrenze zwischen 3300 und 3500 m. Später Abnahme der tiefen Bewölkung und leichte Reduktion der mittelhohen und hohen Wolken. Ab Mittag teils sonnig und freundlicher. Am Vormittag mäßiger Wind, später abflauend. Sommerlich warm. Stark angeschwollene Abflüsse aber weniger extrem als bei der Begehung Mitte Juli.

Abb.33: M. Perfler beim Überwinden einer Spalte auf dem Weg zu Pegel 38 (S. Galos).

Abb.34: Blick von der Region um Pegel 24 Richtung Casatihütte und Suldenspitze (S. Galos).

Abb.35: M. Perfler bei den Vorbereitungen zum Nachbohren von Pegel 24 (S.Galos).

Abb.36: Blick von Pegel 31/09 auf die Casatihütte und den Grat zwischen Suldenspitze und Eisseespitze. Der Gletscherkörper an der Eisseespitze (bis 2001 noch mit dem Langenferner verbunden) ist fast vollständig abgeschmolzen und auch die Flanken am Westrand des Langenfernners zwischen Eisseepass und Suldenspitze sind zu weiten Teilen eisfrei oder so von Schutt bedeckt, dass kein Eis mehr sichtbar ist (S. Galos).

Abb.37: Blick von Pegel 31 nach Osten in Richtung der Drei Kanonen (S. Galos).

Abb.38: Blick von Pegel 32 auf den obersten Gletscherteil. Im Hintergrund Zufallspitzen und Cevedale (S. Galos).

Abb.39: Blick von der Wetterstation am Felsköpfl auf den nunmehr völlig vom Hauptgletscher abgetrennten Bereich unter dem Eisseepass (S. Galos).

Abb.40: Blick von Pegel 18 auf die Steilmulde oberhalb von Pegel 17, in der fast immer etwas Schnee den Sommer überdauern kann. Mitte August 2022 ist nicht nur der Schnee aus dem Winter 2021/22 gänzlich, sondern auch bereits der Firn aus dem Jahre 2021 fast vollständig abgeschmolzen (S. Galos).

Abb.41: Blick vom „Felsköpfl“ auf die Steilhänge die von den Drei Kanonen auf die Gletscherzunge herunterziehen (S. Galos).

Abb.42: M. Perfler beim Ablesen von Pegel 7c der nach der Ablesung aufgelassen werden muss. Der niedrigste am Gletscher vorhandene Pegel ist aktuell somit Pegel 28b auf einer Höhe von ca. 2858 m. Also gut 100 m höher als Pegel 6 der vor 5 Jahren aufgelassen werden musste (S. Galos).

5.4 Dritte Sommerbegehung (Abschlussbegehung) am 05.10.2022

Ziel der Begehung:

Erhebung der notwendigen Daten zur Erstellung der Jahresbilanz 2022. Aufsuchen aller Pegelpositionen und Messung der Ablation bzw. der Akkumulation durch Neuschnee. Check der Wetterstation am Felsköpfl, Auslesen der Daten und Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer:

Stephan Galos, Hanna Rohringer und Martin Perfler

Ablauf:

Um 04:40 Uhr Abfahrt in Natters nach Innsbruck, Zustieg von H. Rohringer und weiter zur Raststätte in Pettnau. Zustieg von M. Perfler und gemeinsame Fahrt über den Reschen nach Hintermartell zum ehemaligen Hotel Paradies. Um 08:30 Uhr Flug mit dem Hubschrauber zu Pegel 13a und deponierung der Bohrausrüstung. Weitermit dem Heli zu einem Landeplatz ca. 50 m nördlich von Pegel 25. Nach der Aufteilung der Ausrüstung Start der Arbeiten. Ablesen der Pegel 25, 38, 31, 24 und 37 wo ein Schacht zur Bestimmung der Dichte des Neuschnees und des verbliebenen mehrjährigen Firns angelegt wird. Dazu werden jeweils zwei Abstiche untereinander im Neuschnee und im Firn genommen. Neuschnee und Firn werden getrennt aufgenommen. Weiter zu den Pegeln 23, 36, 30, 39, 21, 22, 32, 20a, 20c, 34, 29 und 18. Dort Trennung der Gruppe. S. Galos steigt zu Pegel 33 auf der allerdings nicht gefunden werden kann, während H. Rohringer und M. Perfler die Pegel 16 und 17 ablesen. Zusammentreffen bei Pegel 13a und Aufnahme der Bohrausrüstung. Abstieg über Pegel 15 zu Pegel 27 der von M. Perfler neu gebohrt wird, während H. Rohringer und S. Galos zur Wetterstation am Felsköpfl absteigen und dort die Loggerdaten mit dem Laptop auslesen, zumal es mit dem Speicherkartenmodul seit der Winterbegehung Probleme gibt. Diese können nun behoben werden. Die Wetterstation wird kurz gecheckt und mit Frostschutzmittel im Niederschlagsbehälter Winterfest gemacht.

Gemeinsamer Abstieg zu Pegel 12 der wie Pegel 35 ebenfalls neu gebohrt wird während H. Rohringer und S. Galos noch Pegel 40 aufsuchen und ablesen. Danach Ablesen des Pegels 28b und Abstieg ins Gletschervorfeld. Abmarsch um ca. 16:35 Uhr, Ankunft beim Auto ca. 2h später.

Ausgeführte Arbeiten:

Es wurden alle 28 Pegelpositionen aufgesucht und überall Messungen der Neuschneehöhe durchgeführt. Alle aufgefundenen Pegel wurden abgelesen und mit GPS neu eingemessen. Die Pegel 27, 12 und 35 wurden neu gebohrt. An der Wetterstation Felsköpfl wurden Daten ausgelesen, die

Probleme mit dem Speichermodul behoben und der Niederschlagssensor mit Frostschutz bestückt. Weiters wurden die aktuellen Verhältnisse am- und um den Gletscher ausführlich mit Fotos dokumentiert.

Aktuelle Situation:

Der größte Teil des Gletschers ist mit Schnee bedeckt der hauptsächlich von Schneefällen in den letzten Septembertagen herrührt und der durch den Nordföhn in den ersten Oktobertagen stark unregelmäßig verfrachtet wurde. Nur etwas exponierte Bereiche sind quasi frei von Neuschnee, während in beruhigten Lagen oft mehr als 30 cm, selten mehr als 50 cm und Stellenweise bis 70 cm (bei Pegel 18) Schnee zu verzeichnen sind. Auch auf der Zunge liegen oberhalb von Pegel 12 noch gut 30 cm Schnee, unterhalb reduziert sich die Menge bald auf +/- 10 cm. Die teils unerwartet großen Schneehöhen verlangsamen das Vorankommen beträchtlich und verzögern den Arbeitsfortschritt, sodass auf das Neubohren der Pegel 40 und 11 verzichtet werden muss. Dies soll zu Beginn der nächsten Saison nachgeholt werden.

Die Veränderungen durch weiteres Abschmelzen seit der letzten Begehung halten sich in Relation zur Gesamtveränderung im Sommer 2022 in Grenzen und sind vom Neuschnee kaschiert.

Witterung:

Strahlend sonniger Herbsttag mit vernachlässigbarer hoher Bewölkung und nur schwachem Wind. Temperaturen der Jahreszeit angemessen und angenehm. Nullgradgrenze um 3000 m. Trotz starker Sonnenstrahlung kein nennenswertes Schmelzen mehr. Entsprechend gedämpfte Abflüsse.

Abb.43: Der untere Teil des Langenferners beim Anflug zur Abschlussbegehung. Im Hintergrund die Königsspitze. (S. Galos).

Abb.44: Blick vom Landeplatz nördlich Pegel 25 zu Casatihütte, Königsspitze und Ortler (S. Galos).

Abb.45: Spalten knapp unterhalb von Pegel 38 (S. Galos).

Abb.46: Blick aus der Nähe von Pegel 32 auf die obersten Gletscherbereiche. Im Hintergrund Zufallspitzen und Cevedale (S. Galos).

Abb.47: M. Perfler und H. Rohringer bei Pegel 29 (S. Galos).

Abb.48: H. Rohringer und M. Perfler auf dem Weg zu Pegel 17 (S. Galos).

Abb.49: Blick in die Osthänge unter der Suldenspitze und dem Grat nördlich davon. Wo noch Eis vorhanden ist, ist dieses nun meist von Schutt aus den destabilisierten Felsflanken bedeckt (S. Galos).

Abb.50: Die Eisflächen in den Steilhängen zwischen den Drei Kanonen und der Gletscherzunge wurden stark dezimiert (S. Galos).

Abb.51: Die Überreste der Zunge des Langenferners vom üblichen Standort unterhalb des Weges von der Zufallhütte zur Eisseespitze (S. Galos).

Abb.52a und 52b: Der nordwestlichste Gletscherteil gesehen vom „Felsköpfl“. Oktober 2012 (oben) und Oktober 2022 (unten). Der Eisrückgang ist auch bei unterschiedlichem Blickwinkel offensichtlich (R. Prinz, bzw. S. Galos).

Abb.53: Blick beim Abstieg auf Ultenmarkt-, Schran- und Hohenferner (S. Galos).

6 Tabellen und Messwerte

6.1 Die Schneeschächte zur Winterbilanz 2021/22

Es folgen die Tabellen mit den Auswertungen zu den Dichte- und Wasserwertmessungen in den drei Schneeschächten welche im Zuge der Begehung am 04.05.2022 am Langenferner angelegt wurden. Die Positionen der Schächte stimmen mit den üblichen Positionen in den vergangenen Jahren überein.

Schacht S1: S. Galos & M. Perfler, 04.05.2022							
GPS (ETRS89, 32N)	RW: 623530	HW: 5146669	Alt: 3262		Pegel 24/21		
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m³]				
1,95	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]
1		0,211	640	552	88	165	35
2		0,211	678	552	126	236	50
3		0,211	719	552	167	312	66
4		0,211	707	552	155	290	61
5		0,211	750	552	198	370	78
6		0,211	738	552	186	348	73
7	0,005	0,216	725	552	173	316	68
8		0,211	742	552	190	355	75
9		0,211	739	552	187	350	74
10		0,070	612	552	60	338	24
Gesamt:	0,005	1,974	7050	5520	1530	306	604
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			-0,02	rho [kg/m³]:	306	ww [kg/m²]:	-7
Schnee 30.09.2021 (Messung 02.10.2021)			0,23	rho [kg/m³]:	205	ww [kg/m²]:	-47
Schnee seit inkl. 01.05.2022 ¹⁾ :			0,13	rho [kg/m³]:	250	ww [kg/m²]:	-16
					korrigiert:	533 kg/m²	
1) stratigraphisch nicht bestimmbar. Reduktion um 3% des Gesamtwasserwertes durchgeführt auf Basis der Niederschlagsdaten Hintermartell und Sulden.							

Tab.4: Die Auswertung zu Schacht 1 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 4. Mai 2022.

Schacht S2: S. Galos & M. Perfler, 04.05.2022							
GPS (ETRS89, 32N)	RW: 623393	HW: 5147539	Alt: 3077				
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
1,97	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,211	677	553	124	232	49
2		0,211	681	553	128	239	51
3		0,211	707	553	154	288	61
4		0,211	715	553	162	303	64
5		0,211	729	553	176	329	69
6		0,211	732	553	179	335	71
7		0,211	740	553	187	350	74
8	0,002	0,213	763	553	210	389	83
9		0,211	742	553	189	354	75
10		0,050	592	553	39	308	15
Gesamt:	0,002	1,951	7078	5530	1548	313	611
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			0,02	rho [kg/m ³):	313	ww [kg/m ²):	6
Schnee 30.09.2021 (Messung 02.10.2021)			0,1	rho [kg/m ³):	260	ww [kg/m ²):	-26
Schnee seit inkl. 01.05.2022 ¹⁾ :			0,20	rho [kg/m ³):	210	ww [kg/m ²):	-18
					korrigiert:	573 kg/m²	
1) stratigraphisch nicht bestimmbar. Reduktion um 3% des Gesamtwasserwertes durchgeführt auf Basis der Niederschlagsdaten Hintermartell und Sulden.							

Tab.5: Die Auswertung zu Schacht 2 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 4. Mai 2022.

Schacht S3: S. Galos & M. Perfler, 04.05.2022							
GPS (ETRS89, 32N)	RW: 624043	HW: 5147667	Alt: 2881	Pegel 12/20			
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
2,02	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,211	678	553	125	234	49
2		0,211	719	553	166	310	66
3		0,211	744	553	191	357	75
4		0,211	793	553	240	449	95
5		0,211	792	553	239	447	94
6		0,211	772	553	219	410	86
7		0,211	768	553	215	402	85
8		0,211	732	553	179	335	71
9		0,211	761	553	208	389	82
10	-0,050	0,161	698	553	145	355	57
Gesamt:	-0,050	2,060	7457	5530	1927	369	760
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			-0,04	rho [kg/m ³):	369	ww [kg/m ²):	-15
Schnee 30.09.2021 (Messung 02.10.2021)			0,15	rho [kg/m ³):	300	ww [kg/m ²):	-45
Schnee seit inkl. 01.05.2022 ¹⁾ :			0,21	rho [kg/m ³):	210	ww [kg/m ²):	-21
					korrigiert:	680 kg/m²	
1) stratigraphisch nicht bestimmbar. Reduktion um 3% des Gesamtwasserwertes durchgeführt auf Basis der Niederschlagsdaten Hintermartell und Sulden.							

Tab.6: Die Auswertung zu Schacht 3 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 4. Mai 2022.

4.3 Die Schneehöhensondierungen vom 4. Mai 2022

Es folgen die Tabellen mit den Auswertungen zu den Schneehöhensondierungen welche im Zuge der Begehung am 04.05.2022 am Langenferner angelegt wurden. Von insgesamt 97 Schneehöhensondierungen wurden sieben aufgrund inkonsistenter Ergebnisse für die Auswertung nicht berücksichtigt.

Nr.	LGF_ID	X UTM	Y UTM	Alt	prob ₁	prob ₂	prob ₃	ext	h _s	rho _s	c _{ba 21}	c _{bs 22}	a _{bw}	b _{w raw}	b _{w fix}
		[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]				
1	LGF09/20	624278	5147681	3106	88	90	138	60	165	380	0	19		1162	1124
2	LGF11/19	624153	5147605	3080	41	94	96	60	137	370	9	15		1111	1063
3	LGF11/21	624171	5147617	3078	139	129	123	60	190	370	9	21		467	448
4	LGF13a/18	623579	5147711	3047	112	115	109	120	232	320	24	22		742	697
5	LGF15/18	623688	5147811	3083	138	137	124	60	193	340	15	19		99	75
6	LGF16/18	623479	5147513	3062	4	4	4	120	124	315	35	11		391	345
7	LGF17/21	623708	5147415	3054	30	30	30	0	30	330	9	15		809	779
8	LGF20a/15	623281	5147237	3165	33	39	40	120	157	312	30	14		704	674
9	LGF20a/17	623256	5147189	3207	90	93	89	120	211	312	37	19		507	483
10	LGF20b/21	623365	5147244	3149	5	-4	0	120	120	312	27	10		656	622
11	LGF21/20	623496	5146983	3221	27	27	29	120	148	310	32	13		628	609
12	LGF22/18	623222	5146869	3222	90	105	92	120	216	312	41	19		647	579
13	LGF23/18	623877	5146702	3288	146	163	157	120	275	306	48	24		690	652
14	LGF25/18	623643	5146314	3360	70	64	57	120	184	308	40	16		486	453
15	LGF27/18	623793	5147913	3077	174	182	178	60	238	340	6	24		375	338
16	LGF28a/19	624140	5147732	2857	192	196	194	120	314	370	3	35		491	447
17	LGF29/17	623284	5147474	3112	83	92	81	120	205	315	50	18		657	602
18	LGF29/21	623259	5147452	3118	100	102	95	120	219	315	18	20		458	413
19	LGF30/09	623722	5146899	3257	8	5	7	120	127	310	33	11		673	613
20	LGF30/20	623731	5146884	3259	25	22	23	120	143	310	34	12		633	591
21	LGF31/09	623209	5146525	3287	52	51	50	120	171	308	25	15		706	652
22	LGF32/19	623057	5146979	3226	78	78	77	120	198	320	23	18		711	659
23	LGF32/21	623012	5146930	3244	99	90	95	120	215	320	23	20		687	644
24	LGF34/19	623353	5147333	3128	34	36	33	120	154	315	19	14		393	349
25	LGF35/21	623898	5147656	2924	183	192	191	120	309	360	15	33		444	398
26	LGF36/19	624045	5146858	3284	-4	-5	-6	120	115	310	21	10		357	325
27	LGF37/21	623701	5146688	3287	162	164	166	120	284	306	55	24		527	487
28	LGF38/21	623744	5146502	3335	118	117	121	120	239	308	39	21		869	790
29	LGF39/18	623357	5146783	3228	108	108	107	120	228	310	34	20		843	771
30	LGF39/20	623360	5146776	3231	110	107	111	120	229	310	32	20		735	675
31	LGF40/21	623927	5147545	2948	3	15	11	120	130	360	5	14		566	510

Tab.7a: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2021/22 an den Pegeln. Fortlaufende Nummer, Messpunkt-ID, UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Sondenverlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Sommerschnee 2021, Korrektur für Schnee seit 01.05.2022, Korrektur für herbstliche Eisschmelze (nicht notwendig) und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2021 bis 30.04.2022.

Nr.	LGF_ID	X UTM	Y UTM	Alt	prob ₁	prob ₂	prob ₃	ext	h _s	rho _s	c _{ba 21}	c _{bs 22}	a _{bw}	b _{w raw}	b _{w fix}
		[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]				
32	b02*	623712	5146286	3364	102	104	105	60	164	308	40	14		504	450
33	b03	623681	5146406	3352	128	125	129	60	187	308	40	16		577	521
34	b05	623669	5146510	3329	173	172	177	60	234	308	40	20		721	660
35	b06	623848	5146588	3312	70	58	56	120	181	306	40	15		555	499
36	b07	623620	5146599	3301	150	151	148	60	210	306	40	18		642	584
37	b08	623745	5146636	3298	160	208	173	120	300	306	50	26		919	843
38	b11	623633	5146749	3264	120	104	120	120	235	306	45	20		718	653
39	b12	623779	5146786	3276	95	95	93	120	214	306	45	18		656	593
40	b13	623977	5146773	3283	15	8	19	120	134	310	25	12		415	379
41	b15	623885	5146846	3278	95	86	82	120	208	310	25	19		644	600
42	b17	623546	5146889	3232	52	50	49	120	170	310	35	15		528	478
43	b18	623430	5146817	3229	115	110	112	120	232	310	35	21		720	665
44	b19	623660	5146992	3225	28	32	31	120	150	310	35	13		466	418
45	b21	623373	5146924	3220	50	50	49	120	170	312	35	15		529	480
46	b22	623265	5146990	3210	52	51	51	120	171	312	40	15		535	480
47	b23	623188	5147089	3190	101	100	104	120	222	312	40	20		692	632
48	b24	623362	5147138	3175	38	62	60	120	173	312	40	15		541	486
49	b25	623490	5147167	3164	15	10	12	120	132	312	35	11		413	367
50	b29*	623517	5147293	3114	181	178	175	120	298	312	35	27		930	868
51	b30	623796	5147294	3070	73	73	74	120	193	315	30	17		609	562
52	b32	623589	5147396	3064	34	42	38	120	158	320	20	15		506	471
53	b34	623265	5147606	3082	181	174	181	60	239	320	10	23		764	731
54	b35	623314	5147830	3079	149	155	158	240	394	325	33	37		1281	1210
55	b36	623695	5147865	3077	144	141	132	60	199	340	15	20		677	642
56	b38	623363	5147961	3078	44	35	39	240	279	325	30	26		908	851
57	b39	623408	5147803	3078	79	81	82	240	321	320	30	30		1026	966
58	b4	623801	5146446	3343	187	195	180	120	307	308	40	27		947	879
59	b40	623459	5147897	3084	119	122	124	120	242	320	25	22		773	726
60	b44	623546	5147837	3083	68	70	74	120	191	320	21	18		610	571
61	b47	623664	5147284	3077	88	85	87	120	207	315	40	18		651	593
62	ba0*	623451	5146723	3234	116	119	121	120	239	308	45	21		735	669
63	r03	623542	5146502	3312	118	109	118	60	175	308	40	15		539	484
64	r03	623572	5146407	3338	100	98	98	60	159	308	40	13		489	435
65	r04	623472	5146588	3280	134	140	134	120	256	308	40	22		788	726
66	r05	623313	5146542	3277	81	74	79	120	198	306	40	17		606	549
67	r07	623326	5146632	3253	94	101	98	120	218	306	40	19		666	607
68	r08	623231	5146661	3248	97	99	102	120	219	308	30	19		676	626
69	r09	623141	5146750	3241	132	121	121	120	245	310	35	22		758	702
70	r10	623239	5146763	3230	106	104	105	120	225	310	35	20		698	643
71	r12	623124	5146958	3211	116	112	115	120	234	312	35	21		731	675
72	r14	623080	5147056	3239	73	71	75	120	193	320	23	18		618	577
73	r15	623114	5147171	3219	171	171	159	120	287	318	23	27		913	863
74	r17	623198	5147321	3152	153	147	145	120	268	312	35	24		837	778
75	r19	623213	5147444	3151	99	95	93	120	216	315	20	20		679	640
76	r21	623426	5147410	3104	58	55	59	60	117	315	25	10		370	334
77	r24	623490	5147655	3067	86	89	85	120	207	315	20	19		651	612
78	r25	623559	5147619	3060	52	50	42	120	168	320	20	16		538	502
79	r27	623680	5147653	3026	165	160	159	120	281	340	20	28		957	908
80	ep22/00	623710	5147577	3015	117	139	124	120	247	340	15	25		839	799
81	ep22/01	623787	5147516	3003	141	138	134	120	258	340	15	26		876	835
82	ep22/02	623888	5147491	2981	-40	-45	-43	120	77	350	5	8		271	258
83	ep22/03	623803	5147609	2966	250	245	233	120	363	350	15	38		1269	1217
84	ep22/04	624051	5147480	2926	165	170	166	120	287	350	15	30		1005	960
85	ep22/05	623983	5147593	2915	68	73	68	120	190	360	15	20		683	648
86	ep22/07	624050	5147599	2892	-40	-40	-40	120	80	370	10	9		296	277
87	ep22/08	624214	5147719	2829	98	110	97	120	222	380	0	25		842	817
88	ep22/09	624280	5147758	2811	204	215	217	120	332	380	0	38		1262	1224
89	ep22/10	624376	5147828	2773	23	25	21	120	143	380	0	16		543	527
90	ep22/11	624247	5147595	3080	202	220	209	60	270	370	10	30		1000	961

Tab.7b: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2021/22. Fortlaufende Nummer, Messpunkt-ID, UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Sondenverlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Sommerschnee 2021, Korrektur für Schnee seit 01.05.2022, Korrektur für herbstliche Eisschmelze (nicht notwendig) und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2021 bis 30.04.2022.

6.3 Protokolle der Pegelablesungen 2021/22

6.3.1 Datenprotokoll vom 19.07.2022

Pegelprotokoll 19.07.2022 (S. Galos, M. Binder, M. Perfler)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
7c/21	624326	5147805				497	497	
11/19								nicht gefunden
11/21								nicht gefunden
12/21	624044	5147664				332	226	
13a/18								ausgeschmolzen
13a/22	623576	5147705					22	neu gebohrt
14a/19								ausgeschmolzen, kein Gletscher mehr
15/18								ausgeschmolzen
15/22	623543	5147840					28	neu gebohrt, 4x2
16/21	623477	5147521					352	
17/21	623703	5147417					417	
18/20	623388	5147670					441	
18/22	623387	5147667					11	neu gebohrt, 4x2
20a/17	623254	5147195				178	178	
20a/21	623281	5147243				189	189	
20b/19	623370	5147252				205	205	
21/18	623495	5146996				319	113	
21/20	623496	5146988				396	190	
21/22	623498	5146984					25	neu gebohrt, 4x2
22/18	623216	5146872				215	5	6 Stangen deponiert
23/05	623875	5146708				5		mehrfähriger Firn
23/18	623877	5146704				119	119	mehrfähriger Firn
23/21	623877	5146703				170	170	mehrfähriger Firn
24/18	623515	5146688				47	47	Pegel schief, mehrjähriger Firn
24/19	623520	5146681				33	33	mehrfähriger Firn
24/20	623521	5146676				121	121	mehrfähriger Firn
24/21	623522	5146672				199	-1	mehrfähriger Firn
25/18	623642	5146310				256	47	
27/21	623690	5147863				308	308	
28a/19	624144	5147727					139	149 mit Verbinder
28b/22	624128	5147710					29	neu gebohrt 4x2
29/17	623393	5147673						unter großem Felsen, nicht ablesbar, Ende
29/19	623259	5147457					402	1m unterh. 29/20
29/20	623258	5147456					174	oberster der drei Pegel
30/09	623721	5146895				363		Ende
30/20	623732	5146876				298	92	
31/09	623205	5146528				339	339	
31/21	623210	5146525				228	28	
32/19	623020	5146930				305	305	
32/21	623011	5146931						Ablesung nicht dokumentiert
33/09								aufgefunden in Firn eingefroren, Ablesung nicht möglich
33/19	623314	5147836						nicht gefunden
34/18	623364	5147344					268	
34/21	623355	5147334					212	
35/18	623915	5147670				233	233	evtl. Pegel 35/18 und 21 verwechselt
35/21	623897	5147657				258	257	
36/19	624042	5146858				187	57	FEE1 bis Bruchstelle (effektiv 257)
36/22	624041	5146857					-67	neu gebohrt, 3x2 Plastik
37/21	623699	5146693			22	101	101	an Altschneegrenze (letzte Reste)
38/19	623747	5146508				29	29	
38/20	623745	5146502				85	85	
38/21	623745	5146502				235	35	
39/18	623354	5146784				292	92	2 Stangen deponiert
39/20	623359	5146777				239	39	
40/21	623922	5147542				346	346	

Tab.8: Datenprotokoll zur Begehung am 19. Juli 2022.

6.3.2 Datenprotokoll vom 17.08.2022

Pegelprotokoll 17.08.2022 (S. Galos, M. Perfler)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
7c/21						739	739	
11/19								nicht gefunden, ausgeschmolzen
11/21								nicht gefunden, ausgeschmolzen
12/21	624040	5147670				348	348	
13a/22	623575	5147710				217		
15/22	623544	5147840				205		
16/21	623471	5147524				549	135	
16/22	623471	5147521					23	neu gebohrt 4x2
17/21						620		in Spalte, Ende
17/22	623697	5147412					14	neu gebohrt 4x2
18/20								nicht aufgesucht
18/22								nicht aufgesucht
20a/17	623256	5147197				379	173	
20a/21						368		ende
20a/22	623252	5147191					19	neu gebohrt 4x2, ersetzt 20a/17
20b/19	623368	5147254				183		ende
20c/22	623384	5147241					-3	neu gebohrt 2x2, 30m weiter östlich
21/18								nicht aufgesucht
21/20								nicht aufgesucht
21/22								nicht aufgesucht
22/18	623219	5146871				167	167	
22/22	623219	5146868					12	neu gebohrt 4x2
23/05	623875	5146708				152	152	
23/18	623876	5146706				67	67	
23/21	623877	5146704				316	116	
23/22	623874	5146704					36	neu gebohrt, 2x2 Holz
24/18	623518	5146685				305	105	
24/19	623522	5146678				192		
24/20	623523	5146673				283	83	
24/21	623525	5146670				159		
24/22	623527	5146666					9	neu gebohrt, 2x2 Holz
25/18	623642	5146310				207	-2	
25/22	623646	5146310					-21	neu gebohrt, 3x2
27/21	623694	5147866				522	522	
28a/19								ausgeschmolzen
28b/22						275	275	
29/20								nicht aufgesucht
29/19								nicht aufgesucht
30/09								nicht aufgesucht
30/20								nicht aufgesucht
31/09	623204	5146522				496	496	
31/21						378		ende
31/22	623210	5146522					54	neu 2x2 Holz, gleiches Loch wie 31/21
32/19	623021	5146932				521	106	
32/21	623219	5146869				473	54	
33/09								nicht aufgesucht
33/19								nicht aufgesucht
34/21	623358	5147334				386	386	
35/18								nicht aufgesucht
35/21								nicht aufgesucht
36/19								nicht aufgesucht
36/22								nicht aufgesucht
37/20	623697	5146693				145	145	mehrfähriger Firn (750 - 800 kg/m³)
37/21	623698	5146691				362		
37/22	623528	5146666					21	neu 2x2 Holz
38/19	623746	5146513				304		
38/20	623747	5146510				209		
38/21	623745	5146502				262		
38/22	623745	5146498					63	neu 2x2 Holz
39/18								ausgeschmolzen
39/20								ausgeschmolzen
39/22	623361	5146772					5	
40/21								nicht aufgesucht

Tab.9: Datenprotokoll zur Begehung am 17. August 2022.

6.3.3 Pegelprotokoll vom 05.10.2022

Pegelprotokoll 05.10.2022 (S. Galos, H. Rohringer, M. Perfler)								
Pegel	X UTM [m]	Y UTM [m]	Alt. [m a.s.l.]	AS [cm]	NS [cm]	FEE1 [cm]	FEE2 [cm]	Kommentar
7c/21								ausgeschmolzen
12/21	624041	5147670	2877	0	28		471	
12/22	624035	5147667	2874	0	26		52	4 x 2 neu gebohrt
13a/22	623574	5147706	3028	0	33	310	106	
15/22	623544	5147839	3032	0		305	98	
16/21	623477	5147522	3061	0	19	232	232	
16/22	623470	5147523	3064	0	21	110	110	
17/21				0				ausgeschmolzen
17/22	623698	5147407	3039	0	0	108	108	
18/20	623391	5147666	3080	0	65	333	333	
18/22	623385	5147669	3069	0	73	317	317	
20a/17				0				ausgeschmolzen?
20a/22	623255	5147191	3158	0	48	102	102	
20b/22	623387	5147241	3141	0	1	77	77	
21/20	623494	5146991	3213	0	15	227	227	
21/22	623499	5146985	3216	0	26	265	265	
22/18	623221	5146870	3214	0	33	253	253	
22/22	623220	5146869	3214	0	29	111	111	
23/05	623873	5146709	3280	0	3	229	229	
23/18	623876	5146705	3280	0	3	142	142	
23/21	623877	5146704	3280	0	4	189	189	
23/22	623874	5146704	3280	0	3	110	110	
24/18				0				ausgeschmolzen
24/19				0				nicht gemessen, fast 2m FEE
24/20	623520	5146682	3257	0	40	270	270	
24/21	623522	5146676	3256	0	39	156	156	
24/22	623526	5146670	3257	0	26	73	73	
25/18	623642	5146308	3352	0	10	71	71	
25/22	623646	5146309	3352	0		55	55	
27/20	623691	5147866	2975	0	38		642	
27/22	623691	5147868	2980	0	38		40	4 x 2, neu gebohrt
28a/19				0				ausgeschmolzen
28b/22	624128	5147712	2850	0	19	404	404	
29/20	623263	5147457	3105	0	9		454	
29/21	623260	5147454	3105	0	9		450	
30/09				0				ausgeschmolzen
30/20	623728	5146883	3253	0	3		339	
31/21				0				
31/22	623210	5146523	3274	0	38		116	
32/19				0				ausgeschmolzen
32/21	623012	5146930	3232	0	26	146	146	
33/09				0				verm. ausgeschmolzen? (Pegelst. in Felsen aufgefunden)
33/19				0	51			nicht gefunden
34/20	623356	5147334	3117	0	2	463	257	
35/20	623896	5147661	2900	0	31	330	330	
35/22	623895	5147656	2906	0	38		32	4 x 2, neu gebohrt
36/21	624042	5146859	3276	0	17		270	
36/22	624041	5146859	3277	0	18		152	
37/21	623696	5146693	3277	0	39		138	
37/22	623696	5146690	3284	0	40		97	
38/19	623746	5146513	3326	0				Fee 162 + 72 (abgebrochen)
38/20	623746	5146510	3328	0			296	
38/21	623746	5146503	3326	0			148	1 Stange fehlt
38/22				0				nicht gefunden
39/22	623363	5146773	3219	0	43		87	
40/21	623926	5147547	2930	0	32		656	

Tab.10: Datenprotokoll zur Abschlussbegehung am 5. Oktober 2022.

6.4 Die Dichtemessung zur Jahresbilanz 2021/22

Im Rahmen der Abschlussbegehung wurden einzig bei Pegel 37 Dichtemessungen durchgeführt. Dabei wurde einerseits die Dichte des Neuschnees (hauptsächlich aus den letzten Septembertagen) bestimmt. Andererseits wurde eine Messung der Dichte des verbliebenen Firns aus dem Jahre 2020 vorgenommen um die Verdichtung desselben abschätzen zu können. Wie erwartet fiel die Verdichtung des verbliebenen Firns durch die ständig hohen Temperaturen und der damit fehlenden Verfüllung der Poren durch ansonsten wiedergefrierendes Schmelzwasser recht gering aus. Somit wurde Interne Akkumulation bei der Auswertung an den Messpunkten vernachlässigt.

Schacht zur Dichtebestimmung des Neuschnees und des mehrjährigen Firns bei Pegel 37.							
Neuschnee							
Pegel 37: S. Galos, H. Rohringer, M. Perfler 05.10.2022							
GPS (ETRS89, 32T)	RW: 623700	HW: 5146688	Alt: 3277				
Tiefe [cm]	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
125	0,0285	0,211	0,000538421				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1	0	0,211	682	547	135	251	53
2	-0,115	0,096	622	550	72	294	28
Gesamt:		0,307	1304	1097	207	264	81
Firn (nur oberste Schicht, danach willkürlich aufgehört, nur als Anhaltspunkt und aus Interesse. Bilanzauswertungen für diesen Ort zeigen, dass gemessener Firn aus dem Jahre 2020 stammt.							
Pegel 37: S. Galos, H. Rohringer, M. Perfler 05.10.2022							
GPS (ETRS89, 32T)	RW: 623700	HW: 5146688	Alt: 3277				
Tiefe [cm]	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
125	0,0285	0,211	0,000538421				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1	0	0,211	870	547	323	600	127
2	0	0,211	860	550	310	576	121
Gesamt:		0,422	1730	1097	633	588	248

Tab.11: Auswertung des Dichteschachtes vom 5. Oktober 2022 bei Pegel 37.

Appendix: Liste der Ablationspegel am Langenferner

Liste der nach der Begehung am 5. Oktober 2022 am Langenferner vorhandenen Pegel						
Nr	Pegel	Lat	Lon	X UTM	Y UTM	Alt
1	12/21	46,47119	10,61570	624041	5147670	2877
2	12/22	46,47116	10,61564	624035	5147667	2874
3	13a/22	46,47159	10,60964	623574	5147706	3028
4	15/22	46,47280	10,60928	623544	5147839	3032
5	16/21	46,46996	10,60832	623477	5147522	3061
6	16/22	46,46997	10,60824	623470	5147523	3064
7	17/22	46,46889	10,61117	623698	5147407	3039
8	18/20	46,47127	10,60724	623391	5147666	3080
9	18/22	46,47130	10,60717	623385	5147669	3069
10	20a/22	46,46703	10,60535	623255	5147191	3158
11	20c/22	46,46745	10,60708	623387	5147241	3141
12	21/20	46,46518	10,60841	623494	5146991	3213
13	21/22	46,46513	10,60847	623499	5146985	3216
14	22/18	46,46415	10,60482	623221	5146870	3214
15	22/22	46,46413	10,60481	623220	5146869	3214
16	23/05	46,46257	10,61327	623873	5146709	3280
17	23/18	46,46254	10,61330	623876	5146705	3280
18	23/21	46,46252	10,61331	623877	5146704	3280
19	23/22	46,46253	10,61328	623874	5146704	3280
20	24/20	46,46239	10,60866	623520	5146682	3257
21	24/21	46,46234	10,60869	623522	5146676	3256
22	24/22	46,46229	10,60874	623526	5146670	3257
23	25/18	46,45901	10,61015	623642	5146308	3352
24	25/22	46,45901	10,61021	623646	5146309	3352
25	27/21	46,47301	10,61120	623691	5147866	2975
26	27/22	46,47303	10,61120	623691	5147868	2980
27	28b/22	46,47155	10,61685	624128	5147712	2850
28	29/20	46,46942	10,60552	623263	5147457	3105
29	29/21	46,46939	10,60548	623260	5147454	3105
30	30/20	46,46417	10,61142	623728	5146883	3253
31	31/22	46,46102	10,60459	623210	5146523	3274
32	32/21	46,46472	10,60211	623012	5146930	3232
33	33/19	46,47272	10,60627	623313	5147826	3120
34	34/20	46,46829	10,60670	623356	5147334	3117
35	35/20	46,47113	10,61382	623896	5147661	2900
36	35/22	46,47109	10,61381	623895	5147656	2906
37	36/21	46,46389	10,61550	624042	5146859	3276
38	36/22	46,46389	10,61549	624041	5146859	3277
39	37/21	46,46246	10,61096	623696	5146693	3277
40	37/22	46,46243	10,61096	623696	5146690	3284
41	38/19	46,46083	10,61156	623746	5146513	3326
42	38/20	46,46081	10,61156	623746	5146510	3328
43	38/21	46,46075	10,61156	623746	5146503	3326
44	39/22	46,46325	10,60664	623363	5146773	3219
45	40/21	46,47010	10,61418	623926	5147547	2930

Tab.A1: Die Pegel am Langenferner am Ende des Haushaltsjahres 2021/22. Bezeichnung des Pegels, Breitengrad, Längengrad, Rechtswert, Hochwert (UTM ETRS 89) und die Seehöhe Pegels.

Literaturverzeichnis

Cogley, J. G., Hock, R., Rasmussen, L. A., Arendt, A. A., Bauder, A., Braithwaite, R. J., Jansson, P., Kaser, G., Möller, M., Nicholson, L., and Zemp, M.: Glossary of Glacier Mass Balance and Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, UNESCO-IHP, Paris, 2011.

Galos, S.P., Klug, C., Prinz, R., Rieg, L., Sailer, R., Dinale, R., and Kaser, G.: Recent glacier changes and related contribution potential to river discharge in the Vinschgau / Val Venosta, Italian Alps, *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, 38, 143–154, doi:10.4461/GFDQ.2015.38.13, 2015

Galos, S. P., Klug, C., Maussion, F., Covi, F., Nicholson, L., Rieg, L., Gurgiser, W., Mölg, T., and Kaser, G.: Reanalysis of a 10-year record (2004–2013) of seasonal mass balances at Langenferner/Vedretta Lunga, Ortler Alps, Italy, *The Cryosphere*, 11, 1417-1439, <https://doi.org/10.5194/tc-11-1417-2017>, 2017.

Hoinkes, H.: Methoden und Möglichkeiten von Massenhaushaltsstudien auf Gletschern. Ergebnisse der Messreihe Hintereisferner (Öztaler Alpen) 1953-1968, *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 6 (1-2), 37–90, 1970.

SEHAG - Webseite des Projektes SEHAG der Katholischen Universität Eichstätt – Ingoldstadt: <https://sehag.ku.de/> (zuletzt abgerufen am 09.07.2021).

Daten-Publikationen zum Messprogramm (nicht im Text zitiert)

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2016. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.884487, <https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884487>, 2017.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2017. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.884486 <https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.884486>, 2017.

Galos, S. P.: The Mass Balance of Langenferner / Vedretta Lunga 2018. PANGAEA, doi:10.1594/PANGAEA.897404, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.897404>, 2019.

Die Veröffentlichung der Daten der Jahre 2019 bis 2022 ist in Vorbereitung.